

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Instituts supérieurs et techniques
INSTITUT SUPERIEUR DE DEVELOPPEMENT RURAL DE FIZI
ISDR FIZI

**IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LE
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES
HABITANTS DU GROUPEMENT DE BASHI ASHILU**

DOMAINE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT

FILIERE : DEVELOPPEMENT RURAL

Par LUPANDE MKAMBWA César

Mémoire présenté en vue de l'obtention
du diplôme de licence en développement rural

Directeur : Doctorant Jassalh Saleh ASSISA

Codirecteur : Ass. Anicet MIALANO MMBUNGELWA

ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024

EPIGRAPHE

"La paix est la condition essentielle pour le développement socio-économique durable des communautés touchées par les conflits armés." - Lupande Mkambwa César 2024.

"La guerre est la pire des choses. Elle détruit les familles, les communautés et les économies, laissant derrière elle un chemin de douleur et de difficultés." - Kofi Annan

"Les conflits armés ne peuvent jamais apporter une paix durable. Ils ne font que semer les graines de la destruction et de la misère." - Nelson Mandela

LUPANDE MKAMBWA César

DEDICACE

Je dédie ce travail à mes très chers parents, BUKUMBA MATAYABO Noëlla et MKAMBWA BUKULA Félix, qui m'ont toujours soutenu et encouragé dans mes études. Votre amour et votre dévouement ont été une source d'inspiration constante tout au long de ce parcours.

À ma chère épouse BENITA MAKWARUZO Sango, qui a été à mes côtés tout au long de cette aventure. Merci pour ton amour, ta patience et ton soutien inconditionnel. Tu as su m'épauler dans les moments les plus difficiles et partager ma joie dans les moments de réussite. Cette réalisation est aussi la tienne.

À mes chers fils et filles : MKAMBWA LUPANDE, NOELA LUPANDE, GERTRUDE LUPANDE, IMANI SAFI LUPANDE et BARAKA LUPANDE Augustin, vous êtes ma plus grande source de motivation et d'inspiration. Merci d'avoir compris les moments où j'ai dû m'absenter pour travailler sur ce projet. Votre présence et votre affection ont été essentielles pour garder le cap.

Je souhaite également dédier ce travail à mes sœurs, HASHA MKAMBWA Rachel et ZAINA MKAMBWA, qui ont été d'un soutien indéfectible. Merci d'avoir partagé mes joies et mes moments de doute, et de m'avoir épaulé avec tant de bienveillance. Votre présence et votre complicité ont été cruciales pour traverser ces années d'études.

Enfin, je dédie ce travail à tous mes proches qui m'ont accompagné et soutenu durant cette aventure. Votre présence, vos encouragements et votre compréhension ont été essentiels pour surmonter les défis et mener à bien cette recherche.

À vous tous, qui avez contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, je vous adresse ma plus profonde reconnaissance.

Je vous dédie ce travail.

LUPANDE MKAMBWA César

REMERCIEMENT

Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent à notre directeur, Doctorant JASSALH SALEH ASSISA, et à notre codirecteur, Assistant Anicet MIALANO MMBUNGELWA, qui, malgré leurs multiples occupations tant personnelles qu'académiques, ont accepté de diriger et d'encadrer ce travail. Leurs conseils et leur rigueur scientifique ont permis d'orienter ce travail dans la bonne direction et de le mener à son terme. Nous leur disons merci.

À tout le corps scientifique et administratif de l'ISDR FIZI, pour nous avoir formés afin de devenir des professionnels compétents sur le plan scientifique, prêts à servir l'humanité en général et la RDC en particulier, en tant que techniciens supérieurs en développement rural.

Je tiens également à remercier tous les enquêtés qui ont sacrifié leur temps et certaines de leurs obligations pour nous fournir les informations nécessaires à la réalisation de cette recherche.

Je témoigne toute ma reconnaissance à KABABA RASHIDI pour son soutien financier dans l'accomplissement de ce travail.

À mes très chères sœurs, HASHA MKAMBWA Rachel et ZAINA MKAMBWA, ainsi qu'à tous mes camarades de la troisième année de Licence en développement rural : Varlope, Uwezo, Wikye, Misaù, Fidèle, Leya, Véronique, Prince, Joseph, Rajabu, Petro, Bernard – pour leurs conseils et leur collaboration. Que Dieu vous bénisse et subvienne à vos besoins.

Enfin, je remercie mon oncle KIBAHECHE MATAYABO Kimbanseke, mon neveu MKAMBWA JUMA, ma nièce JULIENNE JUMA, ainsi que mes beaux-frères et tous ceux qui, bien que non mentionnés ici, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail.

À tous, je dis un grand merci !

LUPANDE MKAMBWA César

SIGLES ET ABREVIATIONS

AGR	: Activités Génératrices de Revenus
CICR	: Comité International de la Croix-Rouge
CNPSC	: Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo
FAR	: Forces Armées Rwandaises
FARDC	: Forces Armées de la République Démocratique du Congo
FDLR	: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda
IOV	: Indicateurs Objectivement Vérifiables
ISDR	: Institut Supérieur de Développement Rural
M23	: Mouvement du 23 Mars
OCHA	: Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
ODD	: Objectifs de Développement Durable
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
ONU	: Organisation des Nations Unies
PIB	: Produit Intérieur Brut
PNC	: Police Nationale Congolaise
PNUD	: Programme des Nations Unies pour le Développement
PT	: Prix Total
PU	: Prix Unitaire
RDC	: République Démocratique du Congo
RED TABARA	: Résistance pour un État de Droit au Burundi
RN	: Résumé Narratif
SSC	: Stratégie de Sécurité Communautaire
SV/MV	: Source ou Moyen de Vérification
TFC	: Travail de Fin de Cycle
TSDR	: Technicien Supérieur en Développement Rural
UN	: Nations Unies
VBG	: Violence Basée sur le Genre

RESUME DE TRAVAIL

Cette étude, intitulée « Impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù », vise à évaluer les conséquences des conflits armés sur la vie des résidents de cette région. Les questions de recherche portent sur l'impact socio-économique des conflits, les facteurs de leur émergence et les stratégies efficaces pour réduire leurs effets négatifs. Pour répondre à ces questions, des enquêtes par questionnaire ont été menées, et les données ont été analysées à l'aide d'une méthode systémique. Les résultats montrent que 97 % des répondants ont été déplacés, 81 % ont subi des pertes humaines ou matérielles, et 49 % rencontrent des difficultés d'emploi, confirmant ainsi la première hypothèse sur les impacts dévastateurs des conflits. Concernant la deuxième hypothèse, 89 % des participants ont identifié la compétition pour les ressources naturelles comme un moteur de tensions, ce qui valide cette hypothèse. Enfin, concernant la troisième hypothèse, 33 % des répondants estiment que renforcer la résilience communautaire est essentiel, et 68 % souhaitent un rôle accru des chefs traditionnels, ce qui confirme l'importance des stratégies communautaires. Ainsi, les résultats corroborent les hypothèses de départ et soulignent l'urgence de mesures ciblées pour améliorer la situation des habitants de Bashi Ashilù.

Mots clés : Impact, Conflits armés, Développement socio-économique et Résilience.

ABSTRACT

This study, titled "Impact of Armed Conflicts on the Socio-Economic Development of the Inhabitants of the Bashi Ashilù Grouping," aims to assess the consequences of armed conflicts on the lives of residents in this region. The research questions focus on the socio-economic impact of conflicts, the factors contributing to their emergence, and effective strategies to mitigate their negative effects. To address these questions, surveys were conducted using questionnaires, and the data were analysed using a systemic method. The results show that 97% of respondents were displaced, 81% experienced human or material losses, and 49% face employment difficulties, thus confirming the first hypothesis regarding the devastating impacts of conflicts. Regarding the second hypothesis, 89% of participants identified competition for natural resources as a driving force of tensions, validating this hypothesis. Finally, concerning the third hypothesis, 33% of respondents believe that strengthening community resilience is essential, and 68% desire an increased role for traditional leaders, confirming the importance of community strategies. Thus, the results support the initial hypotheses and highlight the urgency of targeted measures to improve the situation of the inhabitants of Bashi Ashilù.

Keywords: Impact, Armed Conflicts, Socio-Economic Development, and Resilience.

0. INTRODUCTION GENERALE

Le droit à la vie et à la sécurité constitue les droits humains fondamentaux. Le développement d'une région est impossible sans assurer la sécurité des personnes qui y vivent. Les conflits qui éclatent dans certaines régions du monde sont souvent la conséquence d'un faible niveau de développement local. Naturellement, chaque être humain est censé répondre favorablement à ses besoins fondamentaux. En réalité, une relation de cause à effet semble exister entre conflit et sous-développement.

Les conflits armés ont marqué l'histoire de l'humanité, laissant des traces indélébiles sur le développement des sociétés. Ainsi, des études menées à travers le monde, notamment en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique, ont démontré que la violence et l'instabilité ont des répercussions profondes sur le bien-être des populations.

Prenons l'Amérique Latine, par exemple : des chercheurs comme Francisco Gutiérrez ont exploré comment les guerres civiles et les violences criminelles ont entraîné des crises économiques et des migrations massives, aggravant ainsi la pauvreté et la marginalisation des populations (Gutiérrez, 2015). Cet exemple illustre comment les conflits peuvent exacerber les inégalités économiques et déstabiliser le tissu social.

Dans un contexte similaire, les conflits en Asie, tels que ceux en Afghanistan, ont causé non seulement des pertes humaines, mais aussi une destruction des infrastructures essentielles, entravant le développement local. Lisa Anderson a également examiné les conséquences des conflits au Moyen-Orient, soulignant les implications socio-économiques des soulèvements populaires (Anderson, 2015). Ces travaux soulignent l'impact durable que les conflits peuvent avoir sur la stabilité et la prospérité des sociétés.

En Europe, les guerres des Balkans ont révélé le lien étroit entre instabilité politique et dégradation socio-économique, où des territoires autrefois prospères ont sombré dans la pauvreté, comme l'analyse de Misha Glenny le montre (Glenny, 2012). Cela démontre que même des régions relativement développées peuvent tomber dans la précarité à cause des conflits.

La situation en Afrique présente des particularités, où les conflits sont souvent exacerbés par la compétition pour les ressources naturelles, les tensions ethniques et la faiblesse des institutions étatiques. Des auteurs comme Paul Collier ont mis en lumière les mécanismes par lesquels les conflits armés alimentent le sous-développement, soulignant la spirale vicieuse entre violence et pauvreté (Collier, 2007). Par ailleurs, Jared Diamond explore également comment les ressources naturelles et les conflits peuvent interagir de manière désastreuse (Diamond, 2005). Ces études illustrent donc la complexité des conflits en Afrique et leurs effets destructeurs sur les économies locales.

En République Démocratique du Congo (RDC), les conflits ont particulièrement affecté des territoires riches en ressources naturelles comme Fizi, où cette richesse n'a pas été synonyme de prospérité pour les habitants, mais plutôt une source de violence et d'instabilité (UNHCR, 2022).

Dans ce contexte, le groupement de Bashi Ashilù, situé dans le territoire de Fizi, fait face à des défis importants liés aux conflits armés. Bien que ce territoire soit riche en ressources naturelles (Arrêté ministériel, N00760 du 15 octobre 2018), notamment l'exploitation artisanale de l'or, les répercussions de la violence sur le développement socio-économique

sont alarmantes. L'exploitation artisanale de l'or, qui représente un pilier économique pour de nombreuses familles, est souvent perturbée par les conflits, entraînant des pertes de revenus et des destructions d'infrastructures. De surcroît, l'agriculture, également cruciale pour la survie locale, est fréquemment affectée, provoquant des conséquences à long terme sur les moyens de subsistance. En outre, les tensions entre éleveurs et agriculteurs aggravent la situation. Les éleveurs, à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux, pénètrent souvent dans les champs cultivés, provoquant ainsi des conflits. Cette compétition pour des ressources limitées intensifie les tensions, particulièrement durant la saison sèche, lorsque les pâturages se font rares. Ces affrontements perturbent non seulement la production agricole, mais menacent également la sécurité alimentaire des communautés locales.

Ainsi, il est crucial de comprendre comment ces conflits impactent le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù. Cette analyse permettra d'identifier les impacts directs et indirects de ces conflits, tout en proposant des stratégies visant à renforcer la résilience de la communauté face à ces défis. En nous appuyant sur les travaux antérieurs, nous serons en mesure d'approfondir notre compréhension des dynamiques complexes entre conflits armés et développement socio-économique, tout en identifiant des pistes pour de futures recherches.

01. ETAT DE LA QUESTION

L'étude des conflits armés et de leurs conséquences sur le développement socio-économique a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs à travers le monde. Ces travaux ont permis de mieux comprendre les causes des conflits, leurs manifestations, leurs effets sur les populations ainsi que les mécanismes de prévention et de résolution. Dans cette perspective, plusieurs recherches ont été consultées afin de situer la présente étude dans le champ scientifique existant.

1. Étude de Lutala Katambwe Jacques (2020)

Dans son mémoire intitulé « *Groupes armés et conditions socio-économiques de la population de Shabunda au Sud-Kivu* », Lutala Katambwe Jacques avait pour objectif d'analyser les effets des groupes armés sur les conditions de vie des populations locales.

Pour atteindre cet objectif, l'auteur a utilisé la méthode descriptive appuyée par les techniques documentaire et d'enquête. Les résultats de son étude montrent que les activités des groupes armés entraînent des déplacements massifs de populations, la destruction des biens, l'insécurité alimentaire, la pauvreté ainsi que le ralentissement des activités économiques.

Cette étude met en évidence l'influence négative des conflits armés sur le développement local. Toutefois, elle se limite au territoire de Shabunda, alors que notre recherche porte sur le groupement de Bashi Ashilù dans le territoire de Fizi.

2. Étude de Kanambe Juakaly Mussa (2013)

Dans son mémoire intitulé « *L'émergence du M23 au Nord-Kivu et son impact sur la situation socio-économique des habitants de la ville de Goma* », Kanambe Juakaly Mussa cherchait à évaluer les conséquences socio-économiques des activités du mouvement M23 sur les populations de Goma.

À l'aide d'enquêtes de terrain et d'analyses documentaires, l'auteur a démontré que les conflits ont provoqué une baisse des investissements, une perturbation des activités commerciales, une augmentation du chômage ainsi qu'une détérioration des conditions de vie des habitants.

Cette étude s'intéresse principalement aux conséquences d'un mouvement armé spécifique dans un contexte urbain, tandis que notre recherche analyse les dimensions socio-économiques globales des conflits armés dans un milieu rural où les activités agricoles, l'élevage et l'exploitation artisanale des ressources naturelles occupent une place centrale dans l'économie locale.

3. Étude de Simplicie Feikoumo (2012)

Dans son mémoire de master intitulé « *Les conflits armés en Afrique subsaharienne : un défi pour la communauté internationale* », Simplicie Feikoumo s'est intéressé aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

L'auteur conclut que la participation communautaire, le dialogue entre les parties prenantes et le renforcement des institutions locales constituent des facteurs essentiels pour la consolidation d'une paix durable. Il propose notamment la mise en œuvre de stratégies fondées sur l'éducation citoyenne, la promotion des droits humains, le développement des activités communautaires et le rapprochement entre les communautés et les institutions publiques.

Cette étude apporte un éclairage important sur les stratégies de résolution des conflits. Toutefois, elle adopte une approche continentale, alors que notre étude se focalise sur les réalités locales du groupement de Bashi Ashilù.

4. Étude de Paul Collier (2007)

Dans son ouvrage intitulé *The Bottom Billion*, Paul Collier analyse les causes des conflits armés dans les pays en développement.

Selon lui, la présence de ressources naturelles stratégiques, la pauvreté, la faiblesse institutionnelle et les inégalités économiques constituent des facteurs favorisant l'émergence et la persistance des conflits armés.

Les conclusions de cet auteur rejoignent plusieurs réalités observées dans le groupement de Bashi Ashilù, où l'exploitation artisanale de l'or, la précarité économique et certaines faiblesses de gouvernance contribuent à alimenter les tensions et l'insécurité.

5. Originalité et contribution de la présente étude

Les travaux précédemment analysés démontrent que les conflits armés affectent profondément le développement socio-économique des populations. Ils mettent en évidence leurs conséquences sur les conditions de vie, les activités économiques, la cohésion sociale et compromettent le fonctionnement des institutions locales.

Cependant, aucune des études consultées ne porte spécifiquement sur le groupement de Bashi Ashilù dans le territoire de Fizi.

La présente recherche se distingue donc par son ancrage géographique précis, par l'analyse simultanée des causes, des conséquences et des stratégies de résilience, ainsi que par la prise

en compte des réalités locales liées à l'exploitation minière artisanale, aux activités agricoles et aux dynamiques communautaires. En outre, cette étude mobilise l'approche systémique afin de mieux appréhender les interactions entre les acteurs, les ressources, les institutions et les mécanismes locaux de régulation des conflits. Elle entend ainsi contribuer à la compréhension scientifique des effets des conflits armés sur le développement socio-économique dans le groupement de Bashi Ashilù et proposer des pistes d'action adaptées aux réalités du terrain.

Ainsi, il est essentiel d'explorer les problématiques spécifiques auxquelles le groupement de Bashi Ashilù fait face en raison de ces conflits.

02. PROBLEMATIQUE

Le groupement de Bashi Ashilù, à l'instar de plusieurs entités du territoire de Fizi, a été confronté pendant plusieurs années à une situation d'insécurité caractérisée par la présence de groupes armés, des affrontements récurrents et des tensions liées à l'accès et à la gestion des ressources naturelles. Cette instabilité a profondément perturbé les activités socio-économiques locales, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'exploitation artisanale de l'or, en provoquant des déplacements répétés de populations, des destructions de biens, la perte des moyens de subsistance ainsi que l'affaiblissement des structures communautaires. Ces effets ont illustré l'ampleur des conséquences des conflits armés sur le quotidien des populations et ont constitué des facteurs majeurs de vulnérabilité socio-économique dans le groupement.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'analyser les effets des conflits armés sur les dynamiques socio-économiques locales et d'identifier les mécanismes susceptibles de renforcer la résilience des communautés affectées. La présente étude vise ainsi à examiner les conséquences de ces conflits sur les conditions de vie des populations du groupement de Bashi Ashilù et à proposer des pistes d'action susceptibles de contribuer à la réduction de leurs effets négatifs, en vue de promouvoir un développement socio-économique durable.

QUESTIONS DE LA RECHERCHE

Pour mieux cerner notre étude, nous avons formulé les questions suivantes :

- ✓ Quel est l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants dans le groupement de Bashi Ashilù ?
- ✓ Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?
- ✓ Quelles seraient les stratégies et les mesures efficaces pour réduire les effets négatifs des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

À partir de ces questions, nous pouvons désormais formuler les hypothèses de recherche.

03. HYPOTHESES DE RECHERCHE

Selon Thiétart et coll. (2014, p. 147), une hypothèse est « une proposition ou une supposition concernant les relations possibles entre deux ou plusieurs variables, que l'on cherche à vérifier ou à invalider à travers une enquête empirique ».

À partir de la problématique et des questions de recherche, trois hypothèses ont été formulées.

- Les conflits armés affectent négativement le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù. Cet impact se traduit concrètement par des déplacements forcés de population, des pertes humaines et matérielles, une hausse du chômage, un accroissement de la pauvreté, une dégradation de l'environnement ainsi qu'une multiplication des violences et des pillages.
- L'apparition et la persistance des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù résultent de plusieurs facteurs interdépendants : la concurrence pour l'accès aux ressources naturelles (terres agricoles, or), les tensions communautaires (notamment ethniques), la faiblesse de l'autorité étatique et des institutions sécuritaires, les inégalités socio-économiques, ainsi que la circulation facile des armes légères.
- Le renforcement de la résilience des communautés, l'implication des leaders locaux (chefs coutumiers, autorités traditionnelles) et la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes (groupes armés, habitants, femmes, jeunes) à la cohabitation pacifique, au partage équitable des ressources et au désarmement participent à la diminution des effets néfastes des conflits armés.

À partir de ces hypothèses, nous pouvons désormais formuler les objectifs de la recherche.

04. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

04.1. Objectif global

L'objectif global de cette étude est d'évaluer l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù, afin de contribuer à une meilleure compréhension de leurs effets sur les conditions de vie des populations locales.

04.2. Objectifs spécifiques

Pour y arriver, ce travail poursuit les objectifs spécifiques suivants :

- Identifier et analyser les principaux facteurs à l'origine de l'émergence et de la persistance des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ;
- Évaluer les conséquences des conflits armés sur les conditions de vie et le développement socio-économique des habitants, notamment en termes de déplacements de populations, de pertes humaines et matérielles, de dégradation environnementale et de perturbation des activités économiques ;
- Analyser les mécanismes locaux de prévention, de gestion et de résilience face aux conflits armés ;
- Proposer des stratégies et des pistes d'action adaptées au contexte local afin de favoriser la paix, la stabilité et le développement socio-économique durable du groupement de Bashi Ashilù.

Pour réaliser cette étude de manière rigoureuse, il est crucial d'expliquer la méthodologie adoptée.

05. METHODES DU TRAVAIL

Selon le dictionnaire Le Robert (2023), La méthodologie est l'ensemble des opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit et

démontrer la vérité. Pour cela, afin de comprendre l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù, nous avons utilisé la méthode systémique pour expliquer la réalité qui fait l'objet de notre analyse.

Dans la présente étude, cette méthode consiste à analyser de manière holistique les acteurs impliqués (groupes armés, communautés locales, autorités politiques et administratives), les ressources disponibles, et les institutions concernées.

En complément, nous avons appuyé à cette méthode par les techniques d'enquête telles que : la documentation et l'enquête par questionnaire.

Enfin, il est important de préciser le choix de ce sujet et son intérêt.

06. CHOIX ET INTERET DU SUJET

a. CHOIX DU SUJET

Le choix de ce sujet s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 16, qui vise à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, à fournir l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous (Nations Unies, 2020). Ainsi, en se focalisant sur l'ODD 16, cette étude cherche à examiner comment les conflits armés affectent la paix, la justice, et les institutions dans le groupement de Bashi Ashilù, en territoire de Fizi, au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo.

b. INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet présente un intérêt personnel, social, scientifique et académique.

- ❖ Sur le **plan personnel**, cette étude nous permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de notre formation universitaire tout en approfondissant notre compréhension des réalités vécues par les populations du groupement de Bashi Ashilù.
- ❖ Sur le **plan social**, les résultats de cette recherche peuvent contribuer à sensibiliser les autorités publiques, les organisations locales, les leaders communautaires et les populations sur les causes et les conséquences des conflits armés, afin de favoriser l'élaboration de stratégies adaptées pour la consolidation de la paix et le développement local.
- ❖ Sur le **plan scientifique**, cette étude apporte une contribution à la littérature relative aux conflits armés et à leurs effets sur le développement socio-économique en milieu rural, particulièrement dans un contexte local encore peu documenté.
- ❖ Sur le **plan académique**, ce travail constitue une contribution à la production scientifique universitaire et s'inscrit dans le cadre des exigences académiques requises pour l'obtention de son diplôme.

Nous allons définir les limites de cette étude afin de mieux circonscrire le cadre dans lequel elle s'inscrit.

07. DELIMITATION DU SUJET

Pour des raisons de précision, nous prenons en considération trois dimensions, à savoir les limites spatiales, les limites temporelles et la limite sémantique pour circonscrire ce travail.

- En effet, notre recherche porte sur le groupement de Bashi Ashilù, situé dans le secteur de 'Ngangya (Ngandja), territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo.
- En rapport avec le temps, la présente recherche analyse les faits survenus entre 2016 et 2019. Toutefois, la collecte des données empiriques a été réalisée en 2024 afin de recueillir les perceptions et analyses rétrospectives des populations concernées.
- Sur le plan sémantique, cette étude porte sur les conflits armés et leur impact sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù.

Après avoir délimité notre sujet en tenant compte des dimensions spatiales, temporelles et sémantiques, nous allons maintenant aborder la subdivision du travail, qui clarifiera la structure et les principaux axes de notre étude.

08. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, ce travail est structuré en trois chapitres :

Le premier chapitre s'attarde sur les approches conceptuelles et méthodologiques.

Le deuxième chapitre porte sur la présentation, l'interprétation et la discussion des résultats.

Le troisième chapitre est consacré au projet de renforcement de la résilience communautaire et à la prévention des risques liés aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù.

09. DIFFICULTES RENCONTREES

Toute recherche scientifique sur le terrain présente des défis qui doivent être surmontés pour assurer le bon déroulement de l'étude. Dans ce contexte, l'accès à des données fiables a été un obstacle majeur, surtout dans un contexte où les sources d'information sont limitées ou difficiles à atteindre. De plus, la participation des répondants a également posé problème, car certains étaient réticents à partager des informations sensibles ou ne comprenaient pas pleinement les questions posées.

Par ailleurs, des biais de collecte des informations sont apparus dans la formulation des questions ou dans les réponses influencées par le contexte local. Concernant l'analyse des données, même si Excel nous a aidées à effectuer des analyses statistiques simples (statistiques descriptives, tableaux et graphiques croisés dynamiques), la gestion d'un grand volume de données a représenté un défi, nécessitant une organisation rigoureuse. En outre, la gestion du temps a été un autre défi, en raison des nombreuses étapes de la collecte et de l'analyse des données. La rédaction et la structuration du mémoire se sont avérées difficiles, notamment pour maintenir une cohérence dans les arguments et bien présenter les résultats.

De plus, la revue de la littérature a pris du temps, avec la difficulté de trouver des sources pertinentes et récentes.

Enfin, nous avons été confrontés à des considérations éthiques, telles que le respect du consentement éclairé et la confidentialité des données collectées, ce qui a nécessité une vigilance constante pour respecter les droits des participants.

Pour surmonter ces défis, nous avons cherché à établir des relations de confiance avec les participants et à utiliser des outils appropriés, tels qu'Excel, pour simplifier l'analyse des données. De surcroît, une gestion rigoureuse du temps, avec un calendrier structuré, et des retours réguliers de notre co-directeur ont été essentiels pour améliorer la qualité du travail final.

Après avoir révélé et surmonté les difficultés rencontrées tout au long de notre recherche, nous allons maintenant aborder l'approche conceptuelle et méthodologique qui a guidé notre étude.

CHAPITRE I. APPROCHES CONCEPTUELLE ET METHODOLOGIQUE

I. 0. INTRODUCTION

Ce chapitre consiste à présenter les définitions de mots et les concepts clés liés au sujet, la généralité sur le sujet ou la revue de la littérature, les effets des conflits armes sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilu, la présentation du milieu d'étude ou site d'observation, l'approche méthodologique et la conclusion partielle.

I. 1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES

En vue de faciliter la compréhension de notre étude, il convient d'élucider certains concepts clés : Impact, conflit armé, développement, socio-économique, gouvernance, pouvoir-autorité, ethnité, la résilience et la paix.

1.2.1. Impact : Le mot "impact" est emprunté du latin « *impactus* », participe passé de « *impingere* » qui signifie « frapper contre ». Effet, choc ou influence d'un événement ou d'une action sur quelque chose ou quelqu'un (Larousse, 2023).

1.2.2. Conflit : Le mot "conflit" Emprunté du latin « *conflictus* » qui signifie « choc, combat ». Situation de désaccord, d'opposition, de lutte entre des personnes, des groupes ou des nations (Le Petit Robert, 2023).

Pour comprendre les impacts des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilu, il est crucial de définir les différents types de conflits qui peuvent influencer cette dynamique. Les conflits ne se manifestent pas uniquement par des combats armés ; ils peuvent également découler de luttes pour des ressources essentielles, des différends politiques, ou des tensions ethniques. Les types de conflits suivants sont particulièrement pertinents pour notre étude :

Les conflits de survie surviennent lorsque des individus ou des groupes luttent pour accéder à des ressources essentielles telles que la nourriture, l'eau ou l'abri. Ces conflits résultent souvent d'une rareté extrême des ressources, exacerbée par des crises économiques ou humanitaires. La lutte pour la survie quotidienne peut rapidement dégénérer en violences armées (Buhaug & Theisen, 2018).

Les conflits de pouvoir impliquent des luttes pour le contrôle d'institutions, de territoires ou de populations. Ces conflits surgissent lorsque des factions armées ou des groupes d'intérêt cherchent à imposer leur autorité ou à renverser les structures de pouvoir existantes pour atteindre des objectifs politiques ou économiques (Höglund, 2018).

Les conflits de ressources se manifestent lorsque plusieurs parties rivalisent pour accéder à des ressources naturelles limitées ou précieuses, telles que les terres agricoles, les sources d'eau ou les minerais. Ces conflits sont souvent amplifiés par des inégalités dans l'accès et la répartition des ressources, ce qui peut entraîner des affrontements violents (Schrader, 2020).

Les conflits ethniques surgissent lorsque des groupes ethniques s'affrontent en raison de différends sur la reconnaissance, les droits, ou les ressources. Ces conflits sont souvent

alimentés par des sentiments de marginalisation et peuvent devenir violents lorsqu'une ethnie se bat pour préserver son identité ou ses droits (Tilly, 2020).

Les conflits politiques se manifestent lorsque des groupes ou des individus luttent pour le contrôle du pouvoir politique, souvent en raison de divergences idéologiques, de la compétition pour des postes gouvernementaux, ou de la contestation des politiques en place. Ces conflits peuvent résulter de tensions entre différents partis politiques, mouvements sociaux ou factions au sein d'un même groupe, et peuvent également être exacerbés par des crises économiques ou sociales (Sambanis & Shayo, 2021).

Les différents types de conflits présents dans le groupement de Bashi Ashilù interagissent et exacerbent les défis socio-économiques auxquels les habitants font face. Les conflits de survie, alimentés par la rareté des ressources, augmentent la vulnérabilité de la population. Parallèlement, les conflits de pouvoir et de ressources perturbent la gouvernance et l'ordre social, tandis que les tensions ethniques et politiques compliquent encore davantage la situation. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces de paix et de développement durable dans la zone.

I.1.3. Armé : Le mot "armé" est dérivé de « *arme* », du latin « *arma* » qui signifie « instrument de guerre ». Qui est équipé d'armes. Qui a la possibilité de se défendre ou d'attaquer (Larousse, 2023).

I.1.4. Conflit armé : Un conflit armé désigne une lutte entre des forces militaires d'opposition. Celles-ci peuvent appartenir à un même État : il s'agit alors d'un conflit armé non international, ou guerre civile. Lorsque les affrontements impliquent plusieurs nations, le terme de conflit armé international est utilisé (UNICEF, 2023).

Il existe fondamentalement 5 types de conflits armés :

- **Les conflits internationaux :** Ce sont des conflits armés entre deux ou plusieurs États.
- **Les conflits non internationaux :** Ce sont des conflits armés qui se déroulent sur le territoire d'un seul État, entre les forces gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre ces groupes.
- **Les conflits de libération nationale :** Ce sont des conflits armés menés par des peuples contre une puissance coloniale ou une occupation étrangère, pour leur droit à l'autodétermination.
- **Les conflits liés à l'intervention d'une organisation internationale :** Ce sont des conflits impliquant une opération de maintien de la paix ou une mission de l'ONU.
- **Les conflits asymétriques :** Ce sont des conflits opposant des acteurs très inégaux, comme par exemple un État à un groupe terroriste ou rebelle.
- Ces différents types de conflits armés sont définis et encadrés par le droit international humanitaire. La nature du conflit a des implications importantes sur l'application des règles et conventions internationales (International Committee of the Red Cross, 2023).

Dans cette étude, l'attention a été portée sur les conflits non internationaux nous concernant particulièrement.

I.1.5. Développement : Le mot "développement" est dérivé de « développer », du latin « dis- » (séparation) et « volvere » (rouler). Action de se développer, de prendre de l'ampleur, de s'étendre. Processus de croissance, d'expansion, de progrès d'une chose, d'une activité (Le Petit Robert 2023).

Pour définir le développement, on se réfère souvent à la définition devenue classique proposée par l'économiste français François Perroux en 1961 : c'est « **la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global** » (Cairn, 2023).

Cette définition implique deux faits principaux :

- Si la croissance peut se réaliser sans forcément entraîner le développement (partage très inégalitaire des richesses, captation des fruits de la croissance par une élite au détriment du reste de la population), il y a tout de même une forte interdépendance entre croissance et développement (le développement est source de croissance et nécessite une accumulation initiale) ;
- Enfin, le développement est un processus de long terme, qui a des effets durables. Une période brève de croissance économique ne peut ainsi être assimilée au développement.

I.1.6. Social, sociale, sociaux : Le terme "social" est emprunté du latin « socialis » qui signifie « qui concerne l'association des hommes ». Qui a rapport à la vie en société, aux relations entre les hommes au sein d'un groupe (Le Robert, 2023).

I.1.7. Économique : Le terme "économique" est dérivé de « économie », du grec « oikonomikos » qui signifie « relatif à l'économie domestique ». Ce mot est composé de "oikos" (maison, demeure) et de "nomos" (loi, règle). Qui a rapport à l'économie, à la production, à la répartition et à la consommation des richesses (Larousse, 2023).

I.1.8. Socio-économiques (Réf. ortho. Socioéconomique) : Les termes socio-économiques font référence aux aspects de la société qui sont liés à l'économie et aux conditions de vie des populations (Larousse, 2023). Cela inclut des concepts tels que :

- **Revenu** : le niveau de richesse ou de pauvreté d'un individu ou d'un ménage, mesuré par le revenu monétaire ;
- **Emploi** : le statut professionnel d'une personne (employé, chômeur, retraité, etc.) et les conditions de travail ;
- **Niveau d'éducation** : le degré d'instruction atteint par un individu ;
- **Accès aux services publics** : la disponibilité et l'utilisation des infrastructures comme les transports, la santé, l'éducation, etc.

- **Inégalités sociales** : les disparités de revenus, de richesse, d'opportunités entre différents groupes sociaux ;
- **Mobilité sociale** : la capacité d'un individu à changer de position sociale au cours de sa vie.

Bref, les termes socio-économiques analysent les liens entre les facteurs sociaux (éducation, santé, etc.) et les facteurs économiques (revenu, emploi, etc.) qui façonnent les conditions de vie d'une population.

I.1.9. Développement socio-économique : Le développement socio-économique fait référence à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être d'une population, en tenant compte à la fois des facteurs économiques et des facteurs sociaux.

I.1.10. Habitant, habitante : Le terme "habitant" dérivé de « habiter », du latin «*habitare*» qui signifie « demeurer ». Personne qui réside, qui vit dans un lieu donné (Larousse, 2023).

I.1.11. Groupement : Le mot "groupement" dérivé de « groupe », emprunté de l'italien «*gruppo*». Action de regrouper, de rassembler des éléments en un ensemble cohérent. Ensemble d'éléments ayant des caractéristiques communes (Le Petit Robert, 2023). Sur le plan administratif, un Groupement est toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et érigée en circonscription administrative, sous l'autorité d'un chef désigné conformément à la coutume, reconnu par le pouvoir public. Il est subdivisé en villages (Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010).

I.1.12. Gouvernance : Le terme "gouvernance" vient du latin «*gubernare*», signifiant "diriger". La gouvernance désigne l'ensemble des processus et des structures par lesquels une organisation ou une société est dirigée et contrôlée, impliquant la participation d'acteurs variés (Le Petit Robert, 2021).

I.1.13. Pouvoir : Le mot "pouvoir" dérive du latin «*potere*», signifiant "être capable". Le pouvoir se réfère à la capacité d'influencer ou de contrôler le comportement d'autres individus ou de prendre des décisions (Le Petit Robert, 2021).

I.1.14. Autorité : Le terme "autorité" provient du latin «*auctoritas*», qui signifie "pouvoir d'agir". L'autorité désigne le droit ou la capacité d'exercer le pouvoir, souvent associé à la légitimité et au respect dans une relation sociale (Le Petit Robert, 2021).

I.1.15. Ethnie : Le mot "ethnie" vient du grec «*ethnos*», signifiant "nation" ou "peuple". L'ethnie désigne un groupe social défini par des caractéristiques culturelles, linguistiques ou historiques communes, partageant souvent une identité collective (Le Petit Robert, 2021).

I.1.16. Résilience : est un concept qui a des significations variées selon le contexte. Le mot vient du latin «*resilire*», qui signifie "rebondir" ou "retourner en arrière". La résilience désigne la capacité d'un individu ou d'une communauté à surmonter des épreuves, à s'adapter et à se rétablir après des perturbations (Le Petit Robert, 2023).

Dans ce contexte, la résilience communautaire se réfère spécifiquement à la capacité d'une communauté à résister, s'adapter et se remettre des crises, qu'elles soient environnementales, économiques ou sociales. Cela implique la solidarité, le partage des ressources et la coopération entre les membres de la communauté (Le Larousse, 2022).

1.1.17. Paix : Le mot "paix" provient du latin « *pax* », signifiant "accord" ou "absence de guerre". Il est issu de la racine indo-européenne Pag- qui signifie "lier", soulignant l'idée de stabilité par un pacte. La paix est l'absence de conflits violents et l'harmonie entre individus ou nations. Elle inclut la justice sociale, le respect des droits humains et la sécurité collective (Institut de recherche sur la paix d'Oslo, 2020).

I.2. REVUE DE LA LITTÉRATURE

La littérature sur l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique est vaste et variée. Elle aborde plusieurs dimensions, y compris les effets immédiats et à long terme des violences armées sur les communautés touchées.

1. Contexte général des conflits armés

Les conflits armés ont des conséquences dévastatrices sur les sociétés, affectant non seulement la sécurité physique des populations, mais aussi leur bien-être économique et social. Les travaux de Collier et Hoeffler (2004) montrent que les conflits peuvent entraîner une baisse significative de la croissance économique, en raison de la destruction des infrastructures, de la perturbation des activités économiques et de la perte de capital humain.

2. Impact sur les infrastructures

Les conflits détruisent souvent les infrastructures essentielles, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux. Selon les recherches de Miguel, Satyanath et Sergenti (2004), la destruction des infrastructures peut entraîner des pertes à long terme en termes d'accès aux services essentiels, ce qui affecte la santé et l'éducation des populations.

3. Perturbation des activités économiques

Les conflits armés perturbent les activités économiques, entraînant un déclin de la production agricole et industrielle. Dans le cas de Bashi Ashilù, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles, comme l'or, exacerbe les tensions et nuit à l'agriculture, qui est souvent la principale source de revenus pour les habitants (International Crisis Group, 2020).

4. Migration et déplacements

Les conflits forcent souvent les populations à fuir, entraînant des vagues de migration interne et externe. Les études de Koser (2011) montrent que les déplacements peuvent avoir des effets à long terme sur le développement socio-économique, car les personnes déplacées perdent leurs moyens de subsistance et peuvent rencontrer des difficultés à s'intégrer dans de nouvelles communautés.

5. Conséquences sociales et psychologiques

La violence et l'insécurité engendrées par les conflits peuvent également avoir des effets psychologiques durables sur les populations. Des études comme celles de Betancourt et al. (2013) indiquent que l'exposition à la violence peut entraîner des problèmes de santé mentale, affectant la capacité des individus à participer activement à la vie économique.

6. Récupération et résilience

Malgré ces défis, certaines recherches soulignent la résilience des communautés touchées par les conflits. Des travaux comme ceux de Mastorillo et al. (2016) montrent que les communautés peuvent développer des mécanismes d'adaptation et de récupération, en s'appuyant sur des réseaux sociaux et des initiatives locales pour reconstruire leurs vies.

I. 3. LES EFFETS DES CONFLITS ARMES SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES HABITANTS DU GROUPEMENT DE BASHI ASHILU

Analyser l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù nécessite de comprendre le développement socio-économique ainsi que les effets liés à cette problématique.

Le développement socio-économique se concentre, sur le plan social, sur l'amélioration des conditions de vie des individus et des communautés. Cela inclut un accès accru à l'éducation, à la santé, à la justice et à d'autres services essentiels. Cependant, dans les zones de conflit, cet accès est souvent gravement limité. De plus, le développement vise à réduire les inégalités économiques, sociales et de genre, garantissant que tous les membres de la société bénéficient des opportunités de développement. Les conflits tendent à exacerber ces inégalités. La promotion de l'inclusion sociale est également essentielle, car elle encourage la participation active des citoyens dans les processus décisionnels, renforçant ainsi la cohésion sociale et le capital humain. Malheureusement, les conflits peuvent détruire cette cohésion et rendre la réconciliation difficile.

Sur le plan économique, le développement socio-économique implique plusieurs éléments clés. La croissance économique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut (PIB) et des niveaux de production, est fondamentale. Cependant, les conflits armés entraînent souvent une contraction économique et la destruction des infrastructures. La création d'emplois est également cruciale, car elle génère des opportunités d'emploi de qualité permettant aux individus de subvenir à leurs besoins. Malheureusement, les conflits détruisent souvent des emplois et créent un chômage massif. Par ailleurs, l'augmentation de la productivité par l'amélioration des techniques de production et de gestion des ressources est essentielle, mais les guerres perturbent fréquemment les chaînes d'approvisionnement.

Le développement socio-économique cherche ainsi à établir un équilibre entre la croissance économique et le progrès social. Pour cela, il est important que les avancées économiques soient accompagnées d'améliorations des conditions de vie, d'une justice sociale et d'une durabilité environnementale. Dans des contextes de conflits armés, cela nécessite des efforts concertés pour reconstruire et rétablir la paix. Ce processus vise à créer des sociétés résilientes

et prospères, capables de faire face aux défis contemporains tout en préparant un avenir meilleur pour les générations futures (Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015).

1.3.1. Les effets des conflits armés

Les conflits armés qui ont sévi dans le groupement de Bashi Ashilù ont eu des conséquences dévastatrices sur le développement économique et social de cette communauté. Les affrontements entre les différents groupes armés, les pillages, les déplacements forcés de population et la destruction des infrastructures ont gravement entravé la capacité des habitants à subvenir à leurs besoins et à construire un avenir stable pour eux-mêmes et leurs familles (Autesserre, 2010).

Effets économiques :

- Destruction des infrastructures de base (routes, ponts, bâtiments, etc.) rendant les déplacements et l'acheminement des biens et services plus difficile ;
- Pillage et vol des biens, stocks de nourriture et bétail, appauvrissant la population locale ;
- Perturbation des activités économiques comme l'agriculture, l'élevage et le commerce, réduisant les revenus et la production ;
- Inflation et hausse des prix des denrées de base à cause des pénuries ;
- Fuite des capitaux et des investissements hors de la région, freinant le développement économique

Effets sociaux :

- Déplacements massifs de population, désorganisant les communautés et la vie sociale
- Destruction des écoles, centres de santé et autres services de base, limitant l'accès à l'éducation et aux soins ;
- Traumatismes psychologiques, violences sexuelles et familiales, augmentant les problèmes de santé mentale ;
- Affaiblissement du tissu social et de la cohésion communautaire ;
- Risque accru de recrutement des jeunes par les groupes armés

Effets à long terme :

- Sous-développement économique durable de la zone, creusant les inégalités ;
- Problèmes de santé publique liés aux déplacements et aux conditions de vie précaires ;
- Fragilisation de la gouvernance locale et des institutions ;
- Cycles de violence et d'instabilité politique difficiles à briser.

Les conflits armés ont eu de graves conséquences sur le développement socio-économique du groupement de Bashi Ashilù, appauvrissant la population, détruisant les infrastructures et services de base, et fragilisant le tissu social et économique. Un effort de reconstruction et de développement durable sera nécessaire pour surmonter ces effets dévastateurs.

Ceci nous pousse à la présentation du milieu d'étude ou site d'observation.

I.4. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE / SITE D'OBSERVATION

1. Groupement de Bashi Ashilù :

Le groupement de Bashi Ashilù est situé dans le secteur de 'Ngangya, territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo (Kiza Mulela Bantu III, 2024). Il est dirigé par un chef de Groupement : KIZA MULELA BANTU III depuis 1982 à nos jours.

Il est composé de six villages ou localités :

N°	VILLAGES OU LOCALITES	NOMS DES CHEFS DE VILLAGES
01	LULONGA	DEWILO ASUMANI LULONGA
02	LUTCHIMU	MAYANI ELONGO WATALELWA
03	BALALA (MISISI)	MASABA M'MUNGA Franklin
04	BUTALE	NDUME TCHOLOKO Marcel
05	KALEMBELEMBE MITCHE	KIMBUTU KALEMBELEMBE
06	LUBUNGE LUBICHAKO	LUBUNGE SALUMU M'MUNGA

2. Situation géographique

Le groupement de Bashi Ashilù est situé dans une zone montagneuse du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La région est caractérisée par des reliefs escarpés, des vallées profondes et des cours d'eau sinueux (Flickr, 2024).

Il est limité :

- ❖ Au nord par le groupement de Bashi Alangwa
- ❖ Au sud et à l'ouest par le groupement Benye Bemba dans le territoire de Kabambare province du Maniema
- ❖ À l'est par le groupement de Babungwe Sud

3. Population

Le groupement de Bashi Ashilù est majoritairement habité par les BABEMBE, mais on note toutefois une diversité ethnoculturelle très importante, estimée à 45 398 habitants, comprenant les Bafuliru, les Bashi et d'autres groupes ethniques (CENI FIZI, 2023).

4. Économie

L'économie du groupement de Bashi Ashilù repose principalement sur l'orpaillage et l'agriculture. Les habitants cultivent des cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, les patates douces et les légumes pour subvenir à leurs besoins alimentaires immédiats. L'élevage, y compris l'élevage de chèvres et de volailles, joue également un rôle important dans l'économie locale. Certaines activités commerciales, telles que le petit commerce et l'artisanat, contribuent également à l'économie locale. Disons qu'une partie de la population ne s'occupe que de l'exploitation artisanale d'or surtout dans les villages comme Misisi, Lulimba, Butale et Lubikyako (Kiza Mulela Bantu III, 2024).

5. Défis et enjeux

Le territoire de Fizi, y compris le groupement de Bashi Ashilù, a été confronté à des défis socio-économiques et sécuritaires importants. Les conflits armés, la violence intercommunautaire opposant les Babembe aux Babuyu et la présence de groupes armés ont eu un impact sur le développement du groupement. Les infrastructures de base, telles que les routes et les services de santé sont très limités, ce qui rend difficile l'accès aux services essentiels pour les habitants. La pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire sont également des problèmes prévalent auxquels font face les habitants.

Le contrôle de la carrière de Misisi et de ses filières d'exploitation minière peut devenir un enjeu stratégique entre les forces gouvernementales, les groupes armés et les communautés locales, alimentant des tensions et des affrontements. L'activité minière illégale autour de Misisi peut aussi attirer des réseaux criminels impliqués dans le trafic d'armes, de drogue ou de minerais, exacerbant l'insécurité. Les tensions et la compétition autour de l'accès aux ressources minières de Misisi peuvent raviver des clivages ethniques ou communautaires préexistants, alimentant des cycles de représailles (Manuel des Procédures de traçabilité des produits miniers, 2014).

6. Culture et société

Le groupement de Bashi Ashilù est riche en diversité culturelle. D'une manière générale la société se structure autour de la tribu. La tribu est liée à sa terre. Le peuple se retrouve donc autour de son chef traditionnel qui est le garant de l'unité et de la coutume. Vient ensuite la famille dont l'institution la plus viable est la famille étendue. Elle joue un rôle économique en tant qu'unité de production et de consommation, mais aussi un rôle social car c'est en son sein que s'expriment les rapports sociaux et l'éducation des enfants. La base de son organisation sociale est la force de la loi de la fraternité clanique. Ainsi au-delà de la famille étendue il y a le clan comprenant les familles ayant un ancêtre commun. L'unité du clan n'est pas seulement une unité économique et résidentielle comme la famille mais une forte solidarité entre les membres. Les habitants ont leurs propres traditions, langues et pratiques culturelles. La musique, la danse et l'artisanat jouent un rôle important dans la vie sociale et culturelle de la communauté (Observation personnelle).

7. Les acteurs, les causes et les conséquences des conflits armés

7.1. Les acteurs

Les acteurs sont des individus ou un groupe d'individus qui participent à une action et qui ont des intérêts communs pour cette action. Les acteurs d'un conflit sont des personnes, ceux qui s'affrontent physiquement, matériellement, idéologiquement ou financièrement (SOFIBEF, 2015). Dans tout conflit il faut distinguer ceux qui sont l'arène et ceux qui les soutiennent c'est-à-dire ceux qui s'affrontent directement même si souvent être des bras manipulés d'ailleurs et ceux qui actionnent ou alimentent ces bras, ce sont :

Les acteurs directs, ceux qui s'affrontent directement ou sont face à face (deux individus, deux communautés, deux couches socio professionnelles etc.)

Les acteurs indirects, sont ceux qui soutiennent matériellement, financièrement, idéologiquement ou socialement ces acteurs (ressortissant à l'étranger, parents, amis, ou relation sociale, professionnelle ou économique).

Les Acteurs impliqués dans les conflits dans le groupement de Bashi Ashilù :

- **Groupes armés locaux** (CNPSC, Biloze Bishambuke) ;
- **Groupes armés étrangers** (FDLR et RED TABARA) ;
- **Les Forces gouvernementales** (FARDC, PNC) ;
- **Groupes ethniques** (Les Babembe, Babuyu, Banyamulenge) ;
- **Acteurs locaux** (les chefs traditionnels, des leaders communautaires, des organisations locales, des groupes de la société civile, etc.).

Ces groupes, souvent issus de milices communautaires, sont au cœur des affrontements armés. Ils cherchent à étendre leur contrôle sur des zones stratégiques et des ressources. Leurs combattants sont principalement recrutés au sein de communautés ethniques ou religieuses spécifiques, exacerbant les tensions identitaires. Certains de ces groupes entretiennent des liens avec des partis politiques locaux ou régionaux, qui les utilisent comme forces supplétives. L'armée nationale et la police mènent des opérations militaires pour tenter de neutraliser les groupes armés locaux et rétablir l'autorité de l'État. Cependant, leurs actions sont parfois perçues comme partiales par certaines communautés, qui les accusent de cibler davantage certains groupes ethniques ou religieux. Les abus commis par les forces de sécurité, comme les exécutions extrajudiciaires ou les violences, alimentent le ressentiment de la population et la radicalisation de certains groupes. Les tensions historiques entre différentes communautés ethniques sont exacerbées par le conflit armé, chacun cherchant à défendre ses intérêts. Ces dynamiques identitaires se traduisent par des affrontements violents entre milices communautaires, qui visent à prendre le contrôle de zones spécifiques. Certains leaders ethniques légitiment ou encouragent même l'engagement de leurs communautés dans les violences, attisant ainsi les conflits (Songololulinda, 2015).

Le groupe Wazalendo a émergé en réponse aux violences et exactions commises par des groupes armés dans la région de Fizi, au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC). Formé principalement entre 2005 et 2006, il vise à contrer les attaques des groupes locaux. Les membres de Wazalendo se sont particulièrement mobilisés contre des groupes comme Makanika, Twiganeho, et Android, qui ont causé des ravages dans la région (Réseau des Observateurs de la Société Civile du Sud-Kivu, 2023; Groupe de Recherche et d'Action pour la Paix, 2023).

Les FDLR, un groupe armé rwandais constitué principalement d'anciens membres des Forces Armées Rwandaises (FAR) et de milices interahamwe, ont été créés autour de 1995-1996 après le génocide de 1994 (Human Rights Watch, 2024). Ils se sont repliés dans l'est de la RDC, où ils ont poursuivi leur lutte contre le gouvernement rwandais (International Crisis Group, 2024).

Red Tabara est un groupe rebelle burundais formé en 2011, s'opposant au régime du président Pierre Nkurunziza (International Crisis Group, 2024). Actif principalement dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, il mène des opérations contre les forces gouvernementales burundaises (Burundi News, 2024).

Dans notre zone de recherche, **les FDLR et Red Tabara** ne sont pas actifs.

Les autorités administratives et coutumières locales jouent un rôle ambivalent : certaines tentent de médier les conflits, tandis que d'autres sont soupçonnées de soutenir ou de manipuler les groupes armés pour préserver leur pouvoir. Des responsables politiques locaux sont également accusés de financer ou d'armer certains groupes armés pour asseoir leur influence. La société civile locale est active dans la promotion du dialogue et de la réconciliation, mais ses efforts sont souvent entravés par la dynamique conflictuelle.

En somme, la situation dans le groupement de Bashi Ashilù est marquée par l'implication complexe et entremêlée de ces différents acteurs, qui alimentent un cycle de violences et d'instabilité dans la région.

7.2. Les causes

Ce qui produit quelque chose, raison ou origine de quelque chose, principe, connaître la cause d'un phénomène, il n'y a pas d'effet sans cause.

Les conflits selon leurs causes peuvent être classés en trois grandes catégories :

- Les conflits des besoins pratiques qui se déroulent autour d'objets précis, ils sont plus simples à gérer car l'objet est souvent plus vite identifié et si le besoin est satisfait le conflit est résolu.
- Les conflits d'intérêt qui sont relatifs à la question de pouvoirs, de sentiments, d'appartenance. Leur gestion nécessite une analyse plus approfondie.
- Les conflits de valeurs se passent autour des systèmes de croyances, d'identité.

Ces catégories de causes ont une interrelation entre elles et peuvent évoluer l'une vers l'autre si le conflit venait à perdurer dans le temps.

Les causes ou origines de ces conflits sur la vie de la population locale dans le groupement de Bashi Ashilù sont :

- Les rivalités ou tensions ethniques ou politiques,
- Les inégalités économiques,
- Contrôle des ressources naturelles (l'or),
- Présence de groupes armés,
- Faiblesse des institutions,
- Histoires et héritages de conflits passés,
- Accès aux armes (la prolifération des armes légères et de petit calibre facilite la formation et le maintien des groupes armés).

7.3. Les conséquences

Différentes conséquences des conflits ont été identifiées dans le groupement de Bashi Ashilù sur la vie de la population locale notamment :

- Perte de vies humaines, Haine;
- Instabilité sociale (un climat d'instabilité sociale, de peur et de méfiance généralisée),
- Les groupes armés s'approprient les puits d'or.

7.4. Pistes de solutions

- Dialogue et médiation : Promouvoir le dialogue entre les communautés en conflit et faciliter des processus de médiation pour résoudre les différends et construire la confiance.
- Renforcement de la sécurité : Renforcer les institutions de sécurité et les forces de maintien de l'ordre pour assurer la protection des civils et prévenir les actes de violence.
- Développement économique : Promouvoir le développement économique local en investissant dans les infrastructures, en soutenant l'agriculture et les activités économiques durables, ce qui peut contribuer à réduire les tensions et les motivations économiques pour le conflit.
- Réconciliation communautaire : Encourager des initiatives de réconciliation et de renforcement des liens communautaires pour promouvoir la coexistence pacifique et prévenir les conflits futurs.
- Lutte contre l'impunité : Mener des enquêtes et poursuivre les auteurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre afin de promouvoir la justice et de dissuader de nouvelles violences.
- Renforcement de la gouvernance locale : Une meilleure gouvernance locale peut contribuer à réduire les tensions et les conflits en renforçant la participation des communautés dans la prise de décisions et la gestion des ressources. Cela peut être réalisé en encourageant la mise en place de structures de gouvernance locales inclusives et en renforçant les capacités des autorités locales.
- Réforme du secteur de la sécurité : Une réforme du secteur de la sécurité est essentielle pour renforcer les institutions de sécurité et améliorer leur responsabilité envers la population. Cela peut inclure des mesures telles que la formation professionnelle des forces de sécurité, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la coordination entre les différentes forces de sécurité.
- Accès à la justice : Assurer l'accès à la justice pour tous est crucial pour résoudre les conflits et prévenir l'impunité. Cela peut nécessiter la mise en place de mécanismes judiciaires locaux efficaces, la sensibilisation aux droits de l'homme et la fourniture d'une assistance juridique aux victimes de violations.
- Développement socio-économique équitable : Promouvoir un développement socio-économique équitable dans le groupement de Bashi Ashilù peut contribuer à réduire les inégalités et les tensions. Cela peut être réalisé en investissant dans des programmes de développement durable, en soutenant les initiatives économiques locales et en améliorant l'accès aux services de base tels que l'éducation et la santé (Groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, 2023; Commission nationale des droits de l'homme en RDC, 2022; Chercheur indépendant, 2020).

8. Site d'observation

Le village de Lulimba et de Misisi, situés dans le groupement de Bashi Ashilù, serviront de sites d'observation pour analyser l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants de cette zone particulière parce qu'ils regroupent une forte agglomération (Observation personnelle).

Voici quelques informations générales sur ces deux villages :

8.1. Lùlémba (Lulimba) :

- Lulimba est le chef-lieu du groupement de Bashi Ashilù, dans le secteur de 'Ngangya, territoire de Fizi, province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Il est composé de deux localités ou villages (Lùtchimu et Lùlonga).
- Il est situé au 4° 40' 52'' Sud 28° 39' 8'' Est avec une altitude moyenne de 755 mètres (2 477 pieds). Le climat, de type tropical, offre un ensoleillement dominant toute l'année et une température moyenne annuelle est de 24°C. Le plus haut niveau de la température arrive à 25-30°C au cours des périodes les plus chaudes. Lulimba connaît deux saisons : la saison sèche et la saison pluvieuse et elle est entouré de paysages naturels magnifiques, tels que des collines, des Montagnes et des forêts.
- Lulimba est principalement habité par des communautés locales, qui ont des modes de vie traditionnels basés sur l'orpaillage, l'agriculture et l'élevage.
- Étant donné son emplacement rural, Lulimba offre des opportunités d'étudier l'agriculture durable, l'écologie des rivières et la vie communautaire dans un contexte rural.

8.2. Misésé (Misisi) :

- Misisi est un village du groupement de Bashi Ashilù, dans le secteur de 'Ngangya, territoire de Fizi, province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo.
- Il est situé à proximité de la rivière Embé (kimbi) et entouré de paysages naturels magnifiques, tels que des collines, des Montagnes et des forêts.
- Misisi est habité par différentes communautés, notamment des groupes ethniques tels que les Babembe en majorité, les Bashi, les Bahemba, les Bazimba, les Bangubangu, les Pygmées, et les Bafuliru.
- En raison de la situation géopolitique de la région, Misisi a été touché par des conflits armés et des déplacements de population, offrant ainsi des opportunités d'étudier des questions liées aux conflits armés, à la résilience communautaire et à la reconstruction post-conflit.
- En raison de ses richesses minières notamment l'or peut souvent alimenter et prolonger ces conflits de plusieurs manières : Les revenus tirés de l'exploitation illégale ou informelle des mines d'or à Misisi peuvent servir à financer les activités et l'armement des différents groupes rebelles et milices présents dans la région (IPIS, 2018; Division provinciale des mines/Sud-Kivu, 2018).
- Ces deux villages offrent des possibilités d'études multidisciplinaires, notamment dans les domaines de l'anthropologie, de la sociologie, de l'écologie, de la géologie, des études de conflits armés, etc. Cependant, il est important de noter que l'accès à ces régions peut être difficile en raison de leur éloignement et des défis logistiques associés.

I. 5. APPROCHE METHODOLOGIQUE

1. Déroulement de l'étude, méthodes de collecte et d'analyse des données

La présente recherche s'inscrit dans une démarche scientifique visant à analyser l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù, situé dans le territoire de Fizi, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Afin d'atteindre cet objectif, elle repose sur une observation de terrain, une collecte systématique des données et une analyse rigoureuse des informations recueillies.

Le déroulement de l'étude a été organisé en trois phases principales : la phase documentaire, la phase de collecte des données sur le terrain et la phase de traitement, d'analyse et d'interprétation des résultats.

Voici la méthode et les techniques utilisées :

A. Méthodes

La méthode retenue pour cette recherche est la méthode **systemique**. Selon Madeleine Grawitz (2001), la méthode *constitue l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles le chercheur cherche à analyser un phénomène et à produire des conclusions scientifiquement fondées*. Dans le cadre de cette étude, la méthode systemique a été jugée pertinente en raison de la complexité du phénomène étudié. En effet, les conflits armés ne sauraient être compris comme des événements isolés ; ils s'inscrivent dans un ensemble d'interactions entre plusieurs composantes du système social, économique, politique et sécuritaire.

L'approche systemique permet ainsi d'examiner les relations existant entre les groupes armés, les communautés locales, les autorités administratives et coutumières, les ressources naturelles, les activités économiques et les mécanismes locaux de gestion des conflits. Elle offre la possibilité de comprendre comment ces éléments interagissent, se renforcent ou s'affaiblissent mutuellement, et influencent de ce fait le développement socio-économique de la population. Dans le cas du groupement de Bashi Ashilù, cette méthode a permis de mettre en évidence des enchaînements causaux tels que l'insécurité provoquant des déplacements de population, lesquels entraînent l'abandon des activités agricoles, la diminution de la production, l'augmentation de la pauvreté et, par ricochet, la vulnérabilité sociale et recrutement dans les groupes armés.

B. Techniques

Pour la collecte des données, deux techniques principales ont été utilisées : la technique documentaire et l'enquête par questionnaire.

a) Technique documentaire

La technique documentaire a consisté à consulter divers documents relatifs aux conflits armés, au développement socio-économique et aux dynamiques de paix en milieu local. Les sources exploitées comprennent des ouvrages scientifiques, des mémoires, des travaux de fin de cycle, des articles scientifiques, des rapports d'organisations nationales et internationales, des textes légaux ainsi que des documents électroniques. Cette technique a permis de construire le cadre théorique de la recherche, d'identifier les concepts clés et de confronter les résultats empiriques aux connaissances scientifiques existantes.

b) Enquête par questionnaire

L'enquête par questionnaire a constitué la principale technique de collecte des données primaires. Un questionnaire structuré, comportant des questions fermées et ouvertes, a été administré aux habitants du groupement de Bashi Ashilù afin de recueillir leurs perceptions sur les conséquences des conflits armés, les facteurs favorisant leur émergence et leur persistance, ainsi que les stratégies de prévention et de gestion des conflits. Cette approche a permis de recueillir à la fois des données quantitatives et qualitatives, tout en favorisant le

croisement des points de vue de différentes catégories d'acteurs, notamment les populations civiles, les autorités locales et les leaders communautaires.

Considérations éthiques

La recherche a été menée dans le respect des principes fondamentaux applicables aux enquêtes en sciences sociales. Avant l'administration du questionnaire, les participants ont été informés des objectifs de l'étude, de la nature volontaire de leur participation et de leur droit de se retirer à tout moment sans conséquence. Le consentement libre et éclairé a été obtenu verbalement, compte tenu du faible niveau d'alphabétisation d'une partie de la population enquêtée.

L'anonymat et la confidentialité des réponses ont été garantis, et aucune information nominative n'a été conservée. Les données recueillies ont été utilisées exclusivement à des fins académiques. Compte tenu du caractère sensible du sujet, les questions ont été formulées avec prudence afin de respecter la dignité des répondants et de ne pas compromettre leur sécurité.

2. Population étudiée (échantillonnage et caractéristiques)

La population d'étude est constituée de l'ensemble des habitants du groupement de Bashi Ashilù. Elle comprend notamment des agriculteurs, des orpailleurs, des éleveurs, des commerçants, des autorités locales ainsi que certains anciens membres ou membres de groupes armés. Ces différentes catégories ont été retenues en raison de leur implication directe ou indirecte dans les réalités liées aux conflits armés dans la zone d'étude.

a. Identité des enquêtés

Variable	Consignation	Effectif	Pourcentage
Sexe	Males	55	55%
	Femelles	45	45%
	Total	100	100 %
Age	18 – 35 ans	40	40 %
	36 – 65 ans et +	60	60 %
Catégorie selon la profession	Agriculteurs	30	30 %
	Orpailleurs	35	35 %
	Éleveurs	20	20 %
	Commerçants	10	10 %
	Enseignants	5	5 %
	Total	100	100 %
Catégorie selon le type de position	Autorités	5	5 %
	Population civile	85	85 %
	Groupe armé	10	10 %
	Total	100	100 %

Répartition par Village	Lutchimu	25	25 %
	Lulonga	30	30 %
	Balala Misisi	35	35 %
	Kalembelembe Mitche	10	10 %
	Total	100	100 %

b. Échantillonnage

Compte tenu de l'impossibilité pratique d'interroger l'ensemble de la population du groupement de Bashi Ashilù, nous avons procédé à un échantillonnage. La population totale est estimée à 45 398 habitants (CENI Fizi, 2023). Pour des raisons sécuritaires, financières et temporelles, nous avons retenu un échantillon de 100 enquêtés.

Avec cette taille d'échantillon, la marge d'erreur maximale pour un niveau de confiance de 95 % est d'environ 9,8 % (formule simplifiée de Cochran pour les proportions). Cette marge demeure acceptable dans le cadre d'une étude exploratoire réalisée en zone de conflit. L'objectif n'est pas une généralisation statistique stricte à l'ensemble de la population, mais l'identification de tendances dominantes et de perceptions partagées permettant de mieux comprendre les impacts des conflits armés sur le développement socio-économique local.

Nous avons utilisé la technique de l'échantillonnage aléatoire stratifié, justifiée par l'hétérogénéité de la population étudiée. En effet, chaque catégorie sociale peut avoir une perception différente des causes, des conséquences et des mécanismes de gestion des conflits armés. Les enquêtés ont ainsi été répartis selon plusieurs strates, notamment le sexe, l'âge, la profession, le village de provenance et la position par rapport au conflit. Cette technique a permis d'assurer une représentation équilibrée des différentes composantes de la population concernée.

Au sein de cet échantillon, 50 enquêtés ont déclaré avoir été directement affectés par les conflits armés, tandis que 50 autres ont déclaré ne pas avoir été directement affectés. Cette répartition a permis d'effectuer des comparaisons utiles entre différentes expériences du conflit et de mieux apprécier ses impacts sur les conditions de vie des populations.

c. Caractéristiques de la population étudiée

Sexe : L'échantillon est composé de 55% de males et 45% de femelles.

Âge : 40% des enquêtés ont entre 18 et 35 ans, tandis que 60% ont entre 36 et 65 ans.

Catégorie professionnelle :

- 30% sont des agriculteurs
- 35% sont des orpailleurs
- 20% sont des éleveurs
- 10% sont des commerçants
- 5% sont des enseignants

Catégorie selon le type de position : 5% sont des autorités, 85% sont de la population civile et 10% font partie de groupes armés

Répartition par village :

- 25% proviennent du village de Lutchimu
- 30% proviennent du village de Lulonga

- 35% proviennent du village de Balala Misisi
- 10% proviennent du village de Kalembelembe Mitche

Cette population est donc principalement composée d'habitants ruraux, dépendants de l'agriculture et de l'exploitation artisanale d'or. Ils ont des niveaux d'éducation variés, allant du primaire au secondaire. L'échantillon est également représentatif des différents groupes au sein de la population, notamment en termes de position vis-à-vis du conflit armé.

3. Temps d'observation ou Période de collecte des données

La collecte des données s'est déroulée du 03 au 12 septembre 2024, soit une période de dix jours.

Pour les personnes ne sachant ni lire ni écrire, les questions du questionnaire ont été traduites et expliquées oralement afin de garantir leur compréhension et d'obtenir des réponses fiables.

4. Outils de traitement des données

Après la collecte, les données ont été codifiées, saisies et traitées à l'aide du logiciel Microsoft Excel. L'analyse a porté principalement sur les fréquences, les pourcentages et la représentation graphique des résultats. Les données quantitatives ont ensuite été interprétées à la lumière de la méthode systémique et confrontées aux informations issues de la littérature scientifique.

Afin de renforcer la crédibilité des résultats, une triangulation a été réalisée entre les données documentaires, les observations de terrain et les réponses des enquêtés. Cette démarche a permis de limiter les risques de biais et d'améliorer la validité scientifique des conclusions.

I. 6. CONCLUSION PARTIELLE

Ce chapitre a mis en évidence l'importance fondamentale d'établir une base conceptuelle et méthodologique rigoureuse pour aborder l'étude de l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique du groupement de Bashi Ashilù.

La définition claire des concepts clés, couplée à un cadre technique et méthodologique solide, garantit non seulement la fiabilité des résultats, mais joue également un rôle déterminant dans l'exploration approfondie des dynamiques complexes qui sous-tendent cette réalité.

Le cadre méthodologique adopté ne se contente pas de guider la recherche, il active également une analyse plus nuancée des interactions entre les conflits et le développement, enrichissant ainsi notre compréhension des problématiques abordées.

Fort de cette base conceptuelle et méthodologique, nous nous engageons maintenant à présenter, interpréter et discuter les résultats de notre enquête, afin d'éclairer les relations entre les conflits armés et le développement socio-économique dans le groupement de Bashi Ashilù.

CHAPITRE II. PRÉSENTATION, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS DE L'ENQUÊTE

II.1. INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la présentation, l'interprétation et la discussion des résultats obtenus à partir de l'enquête menée auprès des habitants du groupement de Bashi Ashilù.

L'enquête s'articule autour de trois (3) axes principaux : les conséquences des conflits armés, les facteurs contribuant à ces conflits et les stratégies potentielles pour renforcer la résilience des communautés affectées.

Les informations collectées sont obtenues à partir d'un questionnaire structuré et administré à un échantillon stratifié, représentatif des différentes catégories sociales de la population locale.

II.2. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les résultats sont structurés en sections correspondant aux différentes thématiques énumérées dans notre questionnaire : les questions sur l'impact des conflits armés, les facteurs contributifs aux conflits, et les stratégies sur la résolution pacifique des conflits. Les regroupements démographiques recueillis dans la Section 1 du questionnaire montrent une répartition diversifiée des répondants selon la profession, l'âge, le sexe, l'état civil et le niveau d'étude.

II.3. INTERPRETATION DES RESULTATS DE L'ENQUETE

L'analyse et l'interprétation des résultats de l'enquête constituent une partie essentielle de ce travail, car elles permettent de traiter les informations recueillies sur le terrain, notamment auprès des habitants du groupement de Bashi Ashilù et des membres des groupes armés. L'objectif est de vérifier nos hypothèses en appliquant la méthodologie, ainsi qu'en analysant et en interprétant les résultats de l'enquête.

1. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Section 1: Les données relatives à l'identification des répondants

a. La variable sexe

Les données relatives à la variable sexe sont résumées dans le tableau ci-dessous

Tableau N° 1: Répartition des enquêtés selon le sexe

Commentaire : nous remarquons qu'à partir de ce graphique, l'effectif de nos enquêtés sur le point de vue sexe, n'est pas équilibré, c'est à dire sur 100% de nos enquêtés, nous avons 55 % sont des mâles et 45 % des femelles. Ceci s'explique par le fait que les hommes sont plus disposés à répondre au questionnaire que les femmes dans les sujets comme celui que nous avons traité.

Source: Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

b. La variable âge

Les données y relatives sont résumées comme suit :

Tableau N°2: Répartition des enquêtés selon l'âge

Commentaire : il découle de ce graphique que 60 % des participants sont âgés de 18 à 35 ans, tandis que 40 % se situent dans la tranche d'âge de 36 à 65 ans. Cela souligne une forte représentation des jeunes adultes dans notre échantillon, ce qui pourrait refléter des intérêts ou des préoccupations spécifiques à cette tranche d'âge.

Source: Nos enquêtes sur terrain septembre 2024.

c. La variable «situation matrimoniale»

Les données y relatives sont résumées dans le tableau ci-dessous:

Tableau N°3: Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale

Commentaire: Il découle de ce graphique que parmi les 100 participants, 50 % des enquêtés ciblés (en raison de leur responsabilité familiale) sont mariés, 30 % sont célibataires, 15 % sont veufs ou veuves, et 5 % sont divorcés. Cette répartition montre une majorité de personnes mariées, ce qui peut indiquer une stabilité relationnelle au sein de la communauté étudiée.

Source: Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

d. Le paramètre « profession »

Par rapport à ce facteur, les données sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Tableau N° 4: Répartition des enquêtés selon la profession

Commentaire : Il découle de ce graphique que parmi les 100 participants, la répartition est la suivante : orpailleurs (30%), suivis des agriculteurs (27%) et des éleveurs (20%), tandis que les commerçants (8%), les enseignants (7%), les membres de groupes armés (5%) et les militaires (3%) représentent des minorités, reflétant une économie locale dominée par l'exploitation artisanale de l'or, l'agriculture, et l'élevage dans un contexte marqué par une certaine insécurité.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

e. La variable « Niveau d'études »

Les données y relative sont résumées dans le tableau ci-dessous:

Tableau N°5: Répartition des enquêtés selon le niveau d'étude

Commentaire: Il découle de ce graphique que la majorité des enquêtés possède un niveau d'études secondaire (40 %) ou primaire (35 %), tandis que 10 % détiennent un diplôme supérieur et 15 % n'ont aucune éducation formelle. Cela illustre une distribution inégale de l'accès à l'éducation. Les résultats suggèrent qu'une proportion significative de la population a reçu une éducation de base ou secondaire, mais que l'accès à l'enseignement supérieur reste limité. Cela pourrait être attribué à des facteurs économiques, géographiques ou structurels dans la zone étudiée.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

2. LES DONNÉES FACTUELLES

Elles sont issues d'un questionnaire administré à la population du groupement de Bashi Ashilù qui avait subi les événements des conflits armés avec autant des conséquences. Elles sont organisées sous forme de graphiques selon l'ordre des questions constituant notre instrument d'enquête quant à ce.

Section 2 : Questions sur l'Impact des Conflits Armés.

Les réponses aux questions sur l'impact des conflits armés.

Tableau N° 6 : Avez-vous dû fuir votre village à cause des conflits armés ?

Commentaire : il découle de ce graphique que la grande majorité des répondants (97 %) ont dû fuir leur village en raison des conflits armés, ce qui souligne l'impact significatif de ces conflits sur la population locale.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 7: Si oui, combien de temps êtes-vous resté déplacé ?

Commentaire : il découle de ce graphique que Parmi les déplacés, 78 % sont restés dans cette situation pendant environ trois mois, tandis que 22 % ont été déplacés le plus longtemps possible. Cela indique une variabilité de la durée de vie des déplacements, avec une tendance majoritaire de retourner le plus rapidement possible.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 8: Montrez comment vous avez été affecté par ce conflit ? (Choisissez plusieurs réponses si nécessaire)

Commentaire : il découle de ce graphique que certains enquêtés ont prouvés que les effets des conflits étaient multiples : 30 % des répondants ont signalé une augmentation des violences, 25 % des difficultés d'accès aux services de base, 21 % la perte de biens, 14 % la perte d'un membre de la famille et 10 % la perte d'emploi. Ces réponses illustrent la diversité des impacts négatifs sur les individus et leurs moyens de subsistance.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 9: Avez-vous perdu certains de vos proches ou des biens à cause des conflits ?

Commentaire : il découle de ce graphique qu'une majorité écrasante (81 %) a subi des pertes, que ce soit de proches ou de biens, renforçant ainsi l'idée que les conflits ont causé des dommages importants à la population.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 10: Comment les conflits armés ont-ils affecté votre capacité de gagner votre vie ?

Commentaire : il découle de ce graphique que concernant la capacité à gagner leur vie, 49 % des répondants ont déclaré une incapacité à trouver du travail dans leur nouvel environnement, 31 % n'ont pas pu accéder à des activités génératrices de revenus, 20 % ont perdu leur emploi. Cela met en lumière la perturbation des moyens de subsistance au sein des ménages.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 11: Quels sont les services sociaux de base qui ont été affectés par les conflits armés ?

Commentaire : il découle de ce graphique que les conflits ont également affecté des services sociaux essentiels: l'accès au logement (30 %), à l'eau potable (25 %), aux soins médicaux (24 %) et à l'éducation (21 %). Ces résultats montrent que les infrastructures et services essentiels à la vie quotidienne ont été gravement perturbés.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 12: Avez-vous remarqué des changements dans l'environnement à cause du conflit (par exemple, déforestation, dégradation des terres, forêts brûlées, pollution...)?

Commentaire : il découle de ce graphique que près de la moitié des répondants (47 %) ont observé des changements environnementaux dus aux conflits, ce qui indique des impacts perceptibles sur l'environnement pour une partie significative de la population.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 13: Votre communauté avait-elle déjà connu une augmentation de la violence ou des pillages ces dernières années (2016-2019) ?

Commentaire : il découle de ce graphique que 77 % ont noté une augmentation de la violence ou des pillages entre 2016 et 2019, suggérant que des tensions existaient déjà avant les conflits armés actuels. Seuls 23 % n'ont pas observé cette tendance.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Ces résultats mettent en lumière les impacts sociaux, économiques et environnementaux profonds des conflits armés sur cette population. Ils illustrent les déplacements, les pertes importantes et l'accès limité aux services essentiels, ce qui a gravement affecté la qualité de vie de la population.

Section 3 : Questions liées aux facteurs contribuant aux conflits Armés

Les principaux facteurs identifiés par les répondants

Tableau N° 14 : Selon vous, quels sont les principaux facteurs liés à l'accès aux ressources qui contribuent aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Commentaire : il découle de ce graphique que concernant l'accès aux ressources, 39 % des répondants estiment que la recherche de pâturage par des éleveurs est une cause majeure de conflits. Cela souligne l'importance des ressources pastorales dans la dynamique des tensions. Ensuite, 36 % des répondants soulignent la compétition pour l'exploitation des ressources naturelles entre acteurs influents, tels que les seigneurs de guerre et les leaders locaux. Enfin, 25 % mentionnent le manque d'accès à la terre et aux ressources comme un facteur significatif, indiquant que l'insatisfaction des besoins fondamentaux contribue également aux conflits.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 15 : Selon vous, quels sont les principaux facteurs liés aux relations intercommunautaires qui contribuent aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Commentaire : il découle de ce graphique que les relations intercommunautaires, 38 % des participants considèrent les conflits ethniques comme la principale cause des tensions, tandis que 35 % relèvent des conflits d'intérêts. De plus, 21 % identifient les tensions et rivalités entre communautés, et 6 % évoquent l'antipathie comme un facteur contributif, montrant ainsi que les relations sociales jouent un rôle crucial dans l'émergence des conflits.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 16 : Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une violence liée à un conflit armé ?

Commentaire : il découle de ce graphique qu'une large majorité (67 %) des personnes interrogées ont été témoins ou victimes de violences liées à ces conflits, c'est ce qui met en évidence l'impact direct et personnel des tensions sur la population.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 17 : Est-ce que l'exploitation des ressources naturelles comme l'or, l'agriculture et le pâturage est l'une des causes de conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Commentaire : il découle de ce graphique que 89 % des participants affirment que l'exploitation des ressources naturelles, telles que l'or, l'agriculture et le pâturage, est l'une des principales causes des conflits. Cela confirme l'idée que la gestion rationnelle des ressources est essentielle pour la paix et la stabilité dans la zone.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Ces résultats soulignent l'importance des ressources et des relations intercommunautaires dans la dynamique des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù, indiquant des domaines prioritaires pour les interventions visant à lutter contre les tensions.

Section 4 : Questions liées aux stratégies de résolution pacifique des Conflits

Les habitants du groupement de Bashi Ashilù proposent plusieurs stratégies

Tableau N° 18 : Selon vous, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour améliorer la sécurité dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Commentaire : il découle de ce graphique que 33 % des répondants estiment que renforcer la résilience communautaire est la solution la plus efficace. Cela indique une préférence pour des approches basées sur la solidarité et la cohésion au sein des communautés. Ensuite, 27 % soulignent l'importance de sensibiliser les parties prenantes, y compris les groupes armés et les chefs coutumiers, à la cohabitation pacifique. Cela montre une reconnaissance du besoin de dialogue et de collaboration, 25 % des répondants pensent qu'améliorer l'accès à la justice transitionnelle et distributive est essentiel, reflétant une préoccupation pour l'équité et la réparation des injustices passées. En revanche, 10 % soutiennent le renforcement de la sécurité par l'État, et seulement 5 % prônent la réinsertion sociale et la démobilisation des groupes armés. Ces résultats indiquent que les solutions centrées sur la communauté et la justice sont jugées plus pertinentes que les approches purement coercitives.

Tableau N° 19 : Êtes-vous prêt à participer à des initiatives de paix et de réconciliation?
(concerne seulement les groupes armés)

Commentaire : il découle de ce graphique que concernant la volonté de participer à des initiatives de paix et de réconciliation, 52 % des répondants des groupes armés sont prêts à s'engager, tandis que 48 % ne le sont pas. Cela démontre une ouverture significative à la réconciliation, bien que des réserves persistent.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 20 : Pensez-vous que les chefs traditionnels et les leaders locaux pourraient jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits ?

Commentaire : il découle de ce graphique que le rôle des chefs traditionnels et des leaders locaux dans la résolution des conflits, 68 % des répondants croient qu'ils pourraient jouer un rôle plus important, ce qui souligne la confiance accordée à ces figures dans le processus de paix.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

Tableau N° 21 : Qui selon vous, peut jouer un rôle important dans la résolution pacifique des conflits au sein du groupement de Bashi Ashilù ?

Commentaire : il découle de ce graphique que pour identifier les acteurs clés dans la résolution pacifique des conflits, 46 % des répondants désignent les chefs de groupement et les leaders communautaires, suivis par 30 % qui mentionnent les membres de la communauté et 24 % qui pointent les organisations de la société civile et les ONG locales. Cela met en avant une approche collective où les leaders locaux sont perçus comme essentiels pour faciliter la paix au sein de la communauté.

Source : Nos enquêtes sur terrain en septembre 2024.

En résumé, ces résultats montrent une forte préférence pour des stratégies communautaires et participatives dans la promotion de la sécurité et de la paix, ainsi qu'une reconnaissance du rôle crucial des leaders locaux et des initiatives de réconciliation.

II.4. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats de cette étude mettent en évidence l'impact significatif des conflits armés sur le développement socio-économique des populations du groupement de Bashi Ashilù. Ils permettent non seulement de vérifier les hypothèses formulées au début de la recherche, mais également de confronter les observations empiriques aux connaissances scientifiques existantes sur les conflits armés et le développement local.

En premier lieu, les données recueillies révèlent que les déplacements forcés de population constituent l'une des conséquences les plus marquantes des conflits armés, avec 97 % des répondants concernés. Ce résultat traduit l'ampleur de l'insécurité ayant caractérisé la période étudiée et montre que les conflits ont profondément perturbé l'organisation sociale et économique des communautés locales. Les déplacements forcés entraînent généralement l'abandon des habitations, des terres agricoles et des activités génératrices de revenus, aggravant ainsi la vulnérabilité des ménages. Ces observations corroborent les conclusions de Lutala Katambwe Jacques (2020), qui a démontré que l'activisme des groupes armés dans le territoire de Shabunda provoque des mouvements massifs de populations et contribue à la désorganisation des structures socio-économiques locales.

Les pertes humaines et matérielles signalées par 81 % des enquêtés confirment également la gravité des effets des conflits armés sur les populations civiles. Au-delà des destructions physiques, ces pertes engendrent des conséquences psychologiques, sociales et économiques durables. La destruction des habitations, des infrastructures communautaires, des récoltes et des outils de production réduit considérablement les capacités de résilience des ménages. Ce constat rejoint les travaux de Kanambe Juakaly Mussa (2013), selon lesquels les conflits armés entraînent une détérioration significative des conditions de vie et accentuent les phénomènes de pauvreté dans les zones affectées. Toutefois, contrairement à son étude réalisée dans un contexte davantage urbanisé, les résultats obtenus à Bashi Ashilù mettent particulièrement en évidence les répercussions des conflits sur les activités agricoles, l'élevage et l'exploitation artisanale des ressources naturelles, qui constituent les principales bases économiques du milieu rural.

Par ailleurs, la proportion importante des répondants ayant déclaré avoir été confrontés à des violences basées sur le genre démontre que les conflits armés ne se limitent pas aux conséquences économiques. Ils affectent également la cohésion sociale, la sécurité des ménages et la dignité humaine. Cette réalité confirme les analyses des organisations internationales intervenant dans la région des Grands Lacs, lesquelles considèrent les violences sexuelles comme l'une des manifestations les plus préoccupantes des conflits armés contemporains.

Concernant les facteurs explicatifs des conflits armés, les résultats montrent que 89 % des répondants considèrent la compétition autour des ressources naturelles, notamment l'or et les terres agricoles, comme l'une des principales causes de l'insécurité. Cette observation confirme les analyses de Paul Collier (2004) ainsi que celles de Séverine Autesserre (2010), qui soulignent que les ressources naturelles constituent souvent un enjeu stratégique favorisant la persistance des conflits dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Dans le cas spécifique de Bashi Ashilù, l'exploitation artisanale de l'or apparaît comme un facteur important de rivalités entre différents acteurs, contribuant ainsi à l'instabilité locale.

En revanche, les tensions ethniques apparaissent comme un facteur secondaire comparativement aux enjeux économiques et fonciers. Cette observation nuance certaines interprétations qui attribuent principalement les conflits aux divisions identitaires. Les résultats obtenus suggèrent plutôt que les conflits observés dans le groupement de Bashi Ashilù résultent d'une combinaison de facteurs structurels, notamment l'accès aux ressources naturelles, la faiblesse de la gouvernance locale, les difficultés économiques et l'insuffisance des mécanismes de régulation sociale. Cette lecture rejoint les approches contemporaines qui privilégient une analyse multidimensionnelle des conflits armés.

En ce qui concerne les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, les résultats montrent une forte adhésion des populations aux initiatives communautaires. Une proportion importante des enquêtés considère le renforcement de la résilience communautaire, la sensibilisation à la cohabitation pacifique et l'implication des leaders locaux comme des stratégies efficaces de consolidation de la paix. Ces observations corroborent les travaux de Simplicie Feikoumo (2012), qui souligne l'importance du dialogue, de la participation communautaire et de l'appropriation locale des processus de paix.

Le rôle des chefs coutumiers et des leaders communautaires apparaît particulièrement important dans le contexte étudié. Leur reconnaissance par une majorité des répondants confirme la place centrale qu'occupent les institutions traditionnelles dans la médiation sociale et la prévention des conflits en milieu rural. Toutefois, la faible confiance exprimée à l'égard des interventions étatiques révèle certaines insuffisances dans la gouvernance locale et souligne la nécessité de renforcer la présence effective de l'État dans les zones affectées par les conflits.

L'interprétation des résultats à la lumière de l'approche systémique retenue dans cette étude permet de mieux comprendre les interactions existant entre conflits armés, pauvreté et sous-développement. Les conflits provoquent l'insécurité, laquelle entraîne les déplacements de population, la diminution des activités économiques et la baisse de la production agricole. Cette dégradation des conditions de vie favorise à son tour l'appauvrissement des ménages et accroît leur vulnérabilité face aux groupes armés. Ainsi, les conflits armés apparaissent simultanément comme une cause et une conséquence du sous-développement, créant un cercle vicieux qui freine durablement le progrès socio-économique du groupement de Bashi Ashilù. Cette dynamique confirme la pertinence de l'approche systémique pour analyser la complexité des phénomènes observés.

Malgré la cohérence des résultats obtenus, certaines limites doivent être prises en considération. Le caractère rétrospectif de l'étude, portant sur des événements survenus entre 2016 et 2019, peut avoir engendré un biais de mémoire chez certains répondants. De même, la sensibilité du sujet abordé a pu influencer certaines déclarations. Par ailleurs, l'absence d'un groupe de comparaison limite l'établissement d'un lien de causalité absolu entre les conflits armés et les différentes difficultés socio-économiques observées. Enfin, la taille de l'échantillon, bien qu'adéquate pour une étude exploratoire, ne permet pas une généralisation complète des résultats à l'ensemble de la population du groupement.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus confirment les hypothèses formulées au début de cette recherche. Ils démontrent que les conflits armés affectent négativement le développement socio-économique des populations locales, que leur persistance est fortement liée à la compétition autour des ressources naturelles ainsi qu'à la faiblesse des mécanismes de gouvernance, et que le renforcement de la résilience communautaire, la participation des

leaders locaux et la promotion de la cohabitation pacifique constituent des pistes pertinentes pour atténuer leurs effets. Ces résultats contribuent ainsi à une meilleure compréhension des dynamiques conflictuelles dans le groupement de Bashi Ashilù et offrent des éléments utiles pour l'élaboration de politiques et d'interventions favorisant la paix et le développement durable.

II.5. CONCLUSION PARTIELLE

Cette étude confirme l'impact significatif des conflits armés sur la population du groupement de Bashi Ashilù, en ligne avec les hypothèses initiales et les études existantes.

Les principaux facteurs déclencheurs, tels que l'accès aux ressources naturelles et les tensions ethniques, sont des causes récurrentes dans les conflits en République Démocratique du Congo (RDC), bien que des spécificités locales méritent une attention particulière.

A la lumière des résultats obtenus et de leur analyse, nous allons maintenant présenter un projet visant à renforcer la résilience communautaire et à prévenir les risques liés aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù.

CHAPITRE III. PROJET

Titre : Projet de renforcement de la résilience communautaire et prévention des risques liés aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù.

Face à une instabilité croissante due aux conflits armés, le groupement de Bashi Ashilù se trouve à un carrefour où des interventions ciblées sont cruciales pour garantir un avenir paisible et prospère. Le groupement a été confronté à des défis socio-économiques majeurs dus aux conflits armés, impactant négativement le développement de la communauté. Ce projet vise à renforcer la résilience de la population locale et à prévenir les risques associés aux conflits armés. Il s'appuie sur des interventions visant à renforcer les capacités locales de médiation, de sensibilisation et de consolidation de la paix, afin de promouvoir la stabilité et la sécurité dans le groupement.

III.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le groupement de Bashi Ashilù, situé en province de Sud-Kivu, est depuis longtemps marqué par des conflits armés qui ont conduit à une grande instabilité, des déplacements massifs, et des conditions de vie extrêmement précaires pour les habitants. Entre 2016 et 2019, le groupement a enregistré une augmentation de 50% des déplacements internes, aggravant ainsi les conditions de vie des habitants. Ces conflits sont alimentés par des tensions ethniques, la compétition pour les ressources naturelles, et la prolifération d'armes légères. La fragilité économique et la faible présence de l'État exacerbent cette situation, rendant les communautés vulnérables aux violences et aux violations des droits de l'homme. Le renforcement de la résilience communautaire est essentiel pour prévenir les risques de conflits futurs et permettre aux communautés de mieux faire face aux crises.

III.2. OBJECTIFS DU PROJET

- a. Objectif global:** Renforcement de la résilience communautaire dans le groupement de Bashi Ashilù.
- b. Objectifs spécifiques :**
 - Sensibiliser la communauté sur les causes des conflits et les moyens de les prévenir,
 - Renforcer les capacités locales en gestion des risques des conflits et en médiation communautaire,
 - Mettre en place des mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide aux situations de conflits.

III.3. RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET

Ce projet atteindra les résultats ci-après :

R1 : 70% des conflits armés sont prévenus et résolus pacifiquement dans le groupement Bashi Ashilù.

R2 : 80% de la communauté formés en gestion des risques des conflits et à la médiation.

R3 : Un comité de médiation communautaire est installé avec un plan de sécurité opérationnel.

III.4. GROUPE CIBLE

Communauté locale : les agriculteurs, orpailleurs, éleveurs, commerçants

Leaders communautaires : Chefs traditionnels, chefs de village, leaders religieux.

Jeunes et femmes : Groupes particulièrement vulnérables aux manipulations par les groupes armés.

Groupes armés locaux: En tant que bénéficiaires indirects des initiatives de désarmement et réinsertion.

III.5. LES ACTEURS ET PARTENAIRES FINANCIERS DU PROJET

Les acteurs principaux de notre projet sont:

Les autorités locales, les organisations de la société civile, les membres de la communauté, y compris les organismes gouvernementaux et les ONG locales du groupement de Bashi Ashilù.

Les partenaires financiers sont composés de CICR, OCHA et PNUD. Pour arriver aux résultats escomptés, tous ces acteurs et partenaires financiers sont appelés à travailler d'une manière collégiale et intégrée pendant tout le cycle du projet.

III.6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS

N°	ACTIVITES	ANNEE 2025												RESPONSABLES	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Recrutement du personnel	X													Coordinateur de projet
2	Achat de matériels de sensibilisation		X												Logisticien
3	Sensibilisation et mobilisation communautaire		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	Animateurs Communautaires
4	Création des comités locaux de médiation				X										Coordinateur de projet
5	Les alertes précoces					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Coordinateur de projet
6	Production de scènes théâtrales								X	X	X				Groupe Taags
7	Production d'émissions radiodiffusées							X	X	X	X				Animateurs Communautaires
8	Formation des leaders, jeunes et femmes sur la gestion des risques et médiation			X			X				X				Formateurs en Gestion des Conflits
9	AGR/Crédits rotatifs aux démobilisés										X	X	X		Techniciens en AGR
10	Suivi des activités	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	Tout le personnel
11	Évaluation du projet			X			X			X			X		Coordinateur de projet

XXXXXX

Activités intermittentes

=====

Activités continues

III.7. ANALYSE ET GESTION DES RISQUES

Risque : Résistance des groupes armés.

Mesure : Impliquer les groupes armés dans des initiatives de désarmement volontaire et de réinsertion économique.

Risque : Conflits intercommunautaires pendant le projet.

Mesure : Renforcer le dialogue entre les différentes communautés dès le début du projet.

III.8. PÉRENNISATION

Intégration locale : Renforcer les capacités des comités locaux pour qu'ils puissent continuer à gérer les conflits après la fin du projet.

Partenariats : Travailler avec les autorités locales pour intégrer les initiatives du projet dans les plans de développement local, et établir des partenariats à long terme avec des ONG locales et internationales pour assurer la continuité des activités de sensibilisation et de médiation.

III.9. COORDINATION, SUIVI ET ÉVALUATION

a. Coordination

La coordination sera dirigée par un Coordinateur de Projet, soutenu par :

- Formateurs spécialisés : Animation des sessions de formation.
- Agents de sensibilisation : Mise en œuvre des actions communautaires.
- Représentants de la communauté : Facilitation des interactions avec les bénéficiaires lors des évaluations.

Des réunions hebdomadaires et mensuelles avec les partenaires locaux garantiront une communication efficace et permettront d'ajuster les stratégies en fonction des progrès constatés.

b. Suivi

Le suivi s'appuiera sur des indicateurs quantitatifs, tels que :

- Nombre de personnes formées.
- Nombre de comités de médiation créés.

Un tableau de bord sera mis en place pour suivre l'avancement des activités. Des rapports mensuels détailleront les progrès, les défis rencontrés et les ajustements nécessaires. Des visites de terrain trimestrielles permettront d'observer l'impact des interventions et de recueillir des retours des bénéficiaires.

c. Évaluation

L'évaluation se déroulera en deux phases :

- Évaluation intermédiaire : Réalisée à mi-parcours pour mesurer l'efficacité des interventions, impliquant les bénéficiaires via des questionnaires et discussions.
- Évaluation finale : Utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives pour évaluer les résultats du projet et formuler des recommandations pour des initiatives futures.

III.10. ORGANIGRAMME DE L'ORGANISATION

III.11. LE FONCTIONNEMENT

Coordinateur de Projet : Assure la gestion quotidienne du projet et est responsable devant les bailleurs de fonds ainsi que le conseil d'administration. Gère les équipes sur le terrain et assure la communication avec le Comité de Pilotage. Recrute et supervise tous les agents du centre opérationnel, renforce leurs capacités, planifie les activités, assure le suivi et l'évaluation, et prépare les descriptions de poste des agents.

Administrateur financier : Gère les finances, assure la paie des agents, fournit les rapports financiers et approuve les états de besoin dans le cadre de ce projet, en rapport avec la réalité du terrain, et élabore les rapports financiers.

Animateur principal : Supervise les activités sur le terrain, travaille directement avec les communautés et assure la liaison avec les leaders locaux.

Logisticien : Gère les achats, les stocks, et la distribution du matériel. Établir des relations avec les fournisseurs et négocier les contrats. Analyser les besoins en matériel et en équipements pour le bon déroulement du projet.

Formateurs en gestion des conflits : Conduisent les formations pour les leaders locaux.

Techniciens en AGR : Encadrent les activités génératrices de revenus qui seront octroyés au groupe armé démobilisé.

Animateurs Communautaires : Organisent les sessions de sensibilisation, facilitent le dialogue communautaire, et renforcent les capacités locales.

Comptable : Celui-ci est chargé d'enregistrer toutes les ressources et dépenses du projet, surveille également l'utilisation des inputs par rapport aux activités mises en œuvre.

Chauffeur/conducteur moto : Travaille sous la responsabilité du logisticien pour faciliter le transport des ressources humaines et matérielles pendant les campagnes de sensibilisation. Effectuer des vérifications régulières des motos et signaler tout problème. Assurer la sécurité des passagers et du matériel pendant le transport. Planifier les itinéraires pour optimiser le temps de trajet et réduire les coûts.

Sentinelles : Sont chargées de garder le stock de matériels et le bureau. Gérer les entrées et sorties des personnes sur le site. Signaler tout incident ou problème de sécurité au responsable. Aider les équipes sur le terrain en cas de besoin. Informer le personnel sur les protocoles de sécurité à suivre.

III.12. BUDGET

Tableau N° 22 : Le budget détaillé du projet

N0	Descriptions	Unité	Quantité	PU/\$	PT/\$	
1	Rémunération du personnel					
	Chef du projet	Mois	12	150	1800	
	Administrateur financier	Mois	12	130	1560	
	Animateur principal	Mois	12	130	1560	
	Formateurs en Gestion des Conflits	Mois	12	120	1440	
	Techniciens AGR	Mois	11	100	1100	
	Animateurs Communautaires (2)	Mois	11	100	2200	
	Logisticien	Mois	11	100	1100	
	Comptable	Mois	11	100	1100	
	Chauffeur/conducteur moto (3)	Mois	11	80	2640	
	Sentinelles (2)	Mois	11	50	1100	
	Sous Total 1					15600\$
2	Fonctionnement du projet					
	Ordinateurs Lap Top	Pièce	8	250	2000	
	Imprimantes à photocopieuse	Pièce	2	300	600	
	Projecteurs	Pièce	1	400	400	
	Location maison de bureau	Mois	12	100	1200	
	Chaises	Pièce	20	10	200	
	Tables	Pièce	10	25	250	
	Etagères	Pièce	6	15	90	
	Motos TVS Star HLX 150	Pièce	3	1300	3900	
	Carburant des Motos	-	-	-	3000	
	Mégaphones	Pièce	10	12	120	
	Frais d'entretien Motos	-	-	-	2000	
	Stylos	Boite	15	5	75	
	Attaches	Boite	10	1	10	
	Agrafeuses	Pièce	12	3	36	
	Agrafes	Boite	12	1	12	
	Encres correcteurs	Tube	30	2	60	
	Livres de caisse	Pièce	50	5	250	
	Tableaux à flip charte	Pièce	10	10	100	
	Facturiers	Pièce	50	5	250	
	Cahiers de registre	Pièce	20	3	60	
	Markers	Boite	10	3	30	
	Lattes	Pièce	20	0.5	10	
	Papiers collants	Pièce	100	1	100	
	Perforateurs	Pièce	5	5	25	
	Papiers duplicateurs	Rame	50	7	350	
	Calculatrices	Pièce	5	5	25	
	Classeurs	Pièce	60	4	240	
	Téléphones mobiles	Pièce	6	100	600	
	Haut-parleurs	Pièce	1	100	100	
	Sous total 2	-	-	-	-	16093\$
	3	Frais liés aux activités du projet				

Sensibilisation et mobilisation communautaire	Session	10	400	4000
Création des comités locaux de médiation	Comité	-	-	5000
Les alertes précoces	-	-	-	1000
Production de scènes théâtrales	Scène	12	50	600
Production d'émissions radiodiffusées	Émission	32	10	320
Formation des leaders, jeunes et femmes sur la gestion des risques et médiation	Session	3	2000	6000
AGR/Crédits rotatifs aux démobilisés	Activité	-	-	5500
Suivi des activités	-	-	-	5000
Évaluation du projet	-	-	-	7000
Sous-total	-	-	-	34420\$
Total général				66113\$

Source : Nos recherches.

Tableau N° 23 : Le budget synthétique du projet

N0	Descriptions	Montant sollicité en \$
01.	Rémunération du personnel	15600\$
02.	Fonctionnement du projet	16093\$
03.	Frais liés aux activités du projet	34420\$
04.	Imprévu 5 %	3 305,65\$
Total général		69 418,65\$

Source : Nos recherches.

Tableau N° 24 : Répartition des sources de financement

N0	Descriptions	Taux	Montants
01.	CICR	35	24 296,5275\$
02.	OCHA	35	24 296,5275\$
03.	PNUD	30	20 825,595\$
Total général		100 %	69 418,65\$

Source : Nos recherches.

III.13. CADRE LOGIQUE DE LA PLANIFICATION

Titre : Projet de renforcement de la résilience communautaire et prévention des risques liés aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù.

Rayon d'action : Le groupement de Bashi Ashilù se trouve dans le Secteur de 'Nganya (Ngandja), Territoire de Fizi, situé dans la province du Sud-Kivu, R.D.Congo.

Date de rédaction : Le 29 août 2024.

Durée : 1 an, soit du 01 Janvier au 31 Décembre 2025.

	RN	IOV	SV/MV	HYPOTHESES
Objectif global	Renforcement de la résilience communautaire dans le groupement de Bashi Ashilù.	70% des conflits armés sont prévenus et résolus pacifiquement.	Rapport des réunions de sécurité Rapport d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire de UN OCHA	
Objectifs spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser la communauté sur les causes des conflits et les moyens de les prévenir, - Renforcer les capacités locales en gestion des risques des conflits et en médiation communautaire, - Mettre en place des mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide aux situations de conflits. 	<ul style="list-style-type: none"> - 80% de la communauté formés en gestion des risques des conflits et à la médiation. - Un comité de médiation communautaire est installé avec un plan de sécurité opérationnel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'incident de sécurité. - Enquêtes auprès des bénéficiaires. - Nombre de cas des médiations réussis - Réponse précoce aux rumeurs 	<ul style="list-style-type: none"> - Maintien de la stabilité politique et sécuritaire dans le groupement. - Disponibilité continue des financements. - Participation active des communautés. - Collaboration des autorités locales. - Disponibilité des formateurs et experts
Extrants	<ul style="list-style-type: none"> - Personnel recruté - Matériels de sensibilisation achetée - Communauté sensibilisée et mobilisée - Comités locaux de médiation créés - Les alertes précoces 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 animateurs communautaires, 2 sentinelles, 3 chauffeurs recrutés d'ici Janvier 2025. - 300 leaders, jeunes et femmes formés d'ici Mars 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - Offre d'emploi - Rapport de recrutement - Rapport de formation. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incompétence du personnel. - Insuffisance de radios locales. - Manque de leaders

	<ul style="list-style-type: none"> - Scènes théâtrales produites - Émissions radiodiffusées produites - Leaders, jeunes et femmes formé sur la gestion des risques et médiation - AGR/Crédits rotatifs aux démobilisés - Activités suivies - Projet évaluée 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 mégaphones, 3 Motos TVS Star HLX 150 achetés d'ici Février 2025. - 32 émissions radiodiffusées produites d'ici Décembre 2025. - 1 comité de médiation créé et accompagné d'ici Décembre 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - Témoignages des participants. - Photos - Rapport de suivi et évaluation 	<ul style="list-style-type: none"> locaux intègres et crédibles. - Insuffisance de grandes salles.
Intrants	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutement du personnel - Achat de matériels de sensibilisation - Sensibilisation et mobilisation communautaire - Création des comités locaux de médiation - Les alertes précoces - Production de scènes théâtrales - Production d'émissions radiodiffusées - Formation des leaders, jeunes et femmes sur la gestion des risques et médiation - AGR/Crédits rotatifs aux démobilisés - Suivi des activités - Évaluation du projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Rémunération du personnel : 15600\$ - Fonctionnement du projet : 15843\$ - Frais liés aux activités : 34420\$ - Coût total : 69 156,15\$ 	<ul style="list-style-type: none"> - Fiches de paie - Rapport financier - Rapport comptable - Factures des matériels et autres - Chèques bancaires. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilité du financement. - Détournement des fonds. - Insécurité dans le groupement de Bashi Ashilù

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail de mémoire, nous donnons un résumé essentiel que nous avons réalisé. Notre réflexion est intitulée : « Impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù ». L'objectif global assigné à cette étude est d'évaluer l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù.

Elle est partie de la préoccupation qui se résume aux questions suivantes :

Quel est l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Quelles seraient les stratégies et les mesures efficaces pour réduire les effets négatifs des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

En guise d'hypothèses par rapport à ces questions, nous avons formulé les réponses provisoires suivantes : l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants dans le groupement de Bashi Ashilù sont : le déplacement massif des citoyens, pertes en vies humaines et des biens des populations, le chômage, la pauvreté, la destruction de l'environnement et l'augmentation d'incident de sécurité (les violences, pillages) ; Les facteurs qui contribuent à l'émergence des conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù sont entre autres : difficulté d'accès à la terre dans l'exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol (agriculture et extraction de l'or), conflits ethniques, faiblesse de l'État sur la sécurité, la persistance des conflits antérieurs non résolus, les inégalités économiques liées à l'appartenance des ressources, la prolifération et l'accès facile à l'obtention des armes (la prolifération des armes légères et de petit calibre facilite la formation et le maintien des groupes armés) ; Les stratégies efficaces à mettre en application pour atténuer les conflits armés sont : la sensibilisation des parties prenantes dont, les groupes armés, les chefs coutumiers, les habitants (hommes, femmes et jeunes) sur la cohabitation pacifique, le partage équitable des ressources et le désengagement avec les groupes armés.

Pour les vérifier, nous avons fait recours aux techniques d'enquête telles que : la documentation et l'enquête par questionnaire pour récolter les données et la méthode systémique pour les analyser.

Les résultats montrent que 97 % des répondants ont été déplacés, 81 % ont subi des pertes humaines ou matérielles, et 49 % rencontrent des difficultés d'emploi, confirmant ainsi la première hypothèse sur les impacts dévastateurs des conflits.

Concernant la deuxième hypothèse, 89 % des participants ont identifié la compétition pour les ressources naturelles comme un moteur de tensions, ce qui valide cette hypothèse.

Enfin, concernant la troisième hypothèse, 33 % des répondants estiment que renforcer la résilience communautaire est essentiel, et 68 % souhaitent un rôle accru des chefs traditionnels, ce qui confirme l'importance des stratégies communautaires.

Ainsi, les résultats corroborent les hypothèses de départ et soulignent l'urgence de mesures ciblées pour améliorer la situation des habitants de Bashi Ashilù.

L'étude sur l'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù a révélé des résultats significatifs, confirmant les hypothèses initiales sur les conséquences des conflits. Toutefois, certaines limites doivent être reconnues :

- Biais potentiels dans les réponses : Bien que les répondants aient été ouverts dans leurs témoignages, les résultats pourraient être influencés par des perceptions subjectives des conflits, ce qui pourrait nuancer certaines conclusions ;
- Manque de ressources temporelles et financières : La durée de l'enquête et les ressources disponibles ont restreint la portée de l'étude, limitant l'exploration de certains aspects des conflits et de leurs impacts ;
- Échantillonnage : La diversité de l'échantillon pourrait ne pas avoir été suffisante pour généraliser les résultats à l'ensemble de la population du groupement, ce qui pourrait limiter la portée des conclusions.

Pour enrichir cette étude, plusieurs pistes de recherche pourraient être envisagées :

- Études comparatives : Comparer l'impact des conflits dans d'autres groupements de la région pourrait aider à identifier des schémas communs ou spécifiques, offrant ainsi des perspectives plus larges sur la dynamique des conflits ;
- Analyse longitudinale : Mener des études à plus long terme permettrait d'observer l'évolution des conflits et des stratégies de résolution au fil du temps, fournissant une compréhension dynamique des situations ;
- Rôle des interventions internationales : Examiner comment les interventions internationales, telles que celles des ONG ou des institutions régionales, influencent la dynamique des conflits et le développement local pourrait éclairer les meilleures pratiques à adopter ;
- Études sur la réconciliation communautaire : Enquêter sur les processus de réconciliation et de reconstruction après les conflits permettrait d'identifier les stratégies qui réussissent le mieux à promouvoir une paix durable.

Cette conclusion met en lumière non seulement les résultats de l'étude, mais aussi ses limites et les avenues pour des recherches futures, soulignant ainsi l'importance de poursuivre l'exploration des conflits armés et de leurs impacts.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I. Ouvrages

1. Anderson, L. (2015). *Les révolutions arabes dans leur contexte*. Columbia University Press.
2. Autesserre, S. (2010). *The trouble with the Congo: Local violence and the failure of international peacebuilding*. Cambridge University Press.
3. Bailey, K. D. (2004). *Methods of social research*. The Free Press.
4. Buhaug, H., & Theisen, O. M. (2018). *Climate and conflict: A review of the evidence*. Oxford University Press.
5. Collier, P. (2007). *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford University Press.
6. Diamond, J. (2005). *Collapse: How societies choose to fail or succeed*. Viking.
7. Glenny, M. (2012). *The Balkans: Nationalism, war and the great powers*. Penguin.
8. Gutiérrez, F. (2015). *La violencia en América central*. Editorial Universitaria.
9. Höglund, K. (2018). *Conflict and peacebuilding: A comprehensive study*. Routledge.
10. Sambanis, N., & Shayo, M. (2021). *The political economy of civil wars*. Cambridge University Press.
11. Schrader, E. (2020). *Resource wars: The political economy of natural resource conflicts*. Palgrave Macmillan.
12. Thiétart, R.-A., Forgues, B., & Avenier, M. (2014). *Méthodes de recherche en management* (4e éd.). Dunod.
13. Tilly, C. (2020). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
14. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12e éd.). Pearson.

II. Articles scientifiques

15. Betancourt, T. S., et al. (2013). *Mental health in post-conflict settings: A systematic review*. Journal of Traumatic Stress.
16. Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). *Conflict, growth and poverty*. World Bank Policy Research Working Paper.
17. Koser, K. (2011). *The impact of conflict on migration*. International Migration.
18. Mastrorillo, M., et al. (2016). *Resilience in the face of conflict: A review of the literature*. Conflict and Health.
19. Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). *Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach*. Journal of Political Economy.

III. Rapports et documents officiels

20. Banque mondiale. (2019). *Rapport sur la situation économique en République démocratique du Congo* (pp. 100-105). Banque mondiale.
21. Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), antenne de Fizi. (2023). *Données démographiques de la circonscription de Fizi après enrôlement des électeurs*.
22. Division provinciale des mines du Sud-Kivu. (2018). *Rapport annuel de l'Antenne minière de Misisi*.
23. Groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. (2023). *Rapport sur la situation sécuritaire et humanitaire au Sud-Kivu*.
24. International Crisis Group. (2020). *The impact of armed groups on local economies in Eastern Congo*.

25. Nations Unies. (2020). *Objectif de développement durable 16 : Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives*.
26. Sofibef – Solidarité des femmes de Fizi pour le bien-être familial. (2015). *Rapport annuel* (document inédit).
27. UNHCR. (2022). *Global trends: Forced displacement in 2022*. United Nations High Commissioner for Refugees.
28. Commission nationale des droits de l'homme. (2022). *Rapport sur les violations des droits de l'homme dans le territoire de Fizi*.
29. Arrêté ministériel n° 00760 du 15 octobre 2018 portant qualification et validation des sites miniers du territoire de Fizi, province du Sud-Kivu. *Journal officiel de la République démocratique du Congo*.
30. Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces.
31. Manuel des procédures de traçabilité des produits miniers : de l'extraction à l'exportation (2e éd.). (2014).

IV. Mémoires et thèses

32. Kanambe Juakaly, M. (2013). *L'émergence du M23 au Nord-Kivu et son impact sur la situation socio-économique des habitants de la ville de Goma* [Mémoire de licence, ISDR-GL/Goma].
33. Lutala Katambwe, J. (2020). *Groupes armés et conditions socio-économiques de la population de Shabunda au Sud-Kivu* [Mémoire de master, Université de Lubumbashi].
34. Feikoumo, S. (2012). *Les conflits armés en Afrique subsaharienne : un défi pour la communauté internationale* [Mémoire de master, Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris].
35. Songololulinda, J.-B. (2015). *Étude sur les rôles des ONG locales des femmes dans la consolidation de la paix* [Mémoire].
36. Lubula, C. B. (2023). *Accès à la terre et sécurisation foncière des peuples autochtones pygmées Batwa riverains du PNKB au Sud-Kivu à l'Est de la RDC*.

V. Sources électroniques

37. Human Rights Watch. Consulté sur <https://www.hrw.org>
38. International Peace Information Service (IPIS). Consulté sur <https://ipisresearch.be>
39. Réseau des observateurs de la société civile du Sud-Kivu. Consulté sur <http://www.oscsk.org>
40. Groupe de Recherche et d'Action pour la Paix (GRAP). Consulté sur <http://www.grap-rdc.org>
41. UNICEF. *Conflit armé*. Consulté sur <https://www.unicef.fr>
42. Comité international de la Croix-Rouge. (2023). *Typologie des conflits armés en droit international humanitaire*. Consulté sur <https://international-review.icrc.org>
43. Cairn. (2023). *Développement chez F. Perroux et performance par le changement*. Consulté sur <https://shs.cairn.info>

VI. Dictionnaires

44. Larousse. (2023). *Conflit*. Dictionnaire Larousse.
45. Larousse. (2023). *Impact*. Dictionnaire Larousse.
46. Larousse. (2023). *Socio-économique*. Dictionnaire Larousse.
47. Le Petit Robert. (2023). *Conflit*. Le Robert.

48. Le Petit Robert. (2023). *Développement*. Le Robert.
49. Le Petit Robert. (2023). *Résilience*. Le Robert.
50. Le Petit Robert. (2023). *Social*. Le Robert.
51. Le Robert. (2021). *Autorité*. Dictionnaire Le Robert.
52. Le Robert. (2021). *Ethnie*. Dictionnaire Le Robert.
53. Le Robert. (2021). *Gouvernance*. Dictionnaire Le Robert.
54. Le Robert. (2021). *Pouvoir*. Dictionnaire Le Robert.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE	I
DÉDICACE	II
REMERCIEMENT	III
SIGLES ET ABREVIATIONS	IV
RÉSUMÉ	V
ABSTRACT	VI
0. INTRODUCTION	1
01. ETAT DE LA QUESTION	2
02. PROBLEMATIQUE	4
03. HYPOTHESES	4
04. OBJECTIFS DU TRAVAIL	5
05. MÉTHODES DE RECHERCHE	5
06. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET	6
07. DÉLIMITATION DU SUJET	7
08. SUBDIVISION DU TRAVAIL	7
09. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	7
CHAPITRE I. APPROCHE CONCEPTUELLE ET METHODOLOGIQUE	9
I.0. Introduction	9
I.1. Définition des concepts clés	9
I.2. Revue de ma littérature	13
I.3. Les effets des conflits armes sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilu	14
I.4. Présentation du milieu d'étude ou sites d'observation	16
I.5. Approche méthodologique	21
1. Déroulement de l'étude, méthodes de collecte et d'analyse des données	21
2. Population étudiée (échantillonnage et caractéristiques)	23
3. Temps d'observation ou Période de collecte des données	25
4. Outils de traitement de données	25

I.6. Conclusion partielle.....	25
CHAPITRE II. PRESENTATION, INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS	
II.1. Introduction	26
II.2. Présentation des résultats	26
II.3. Interprétation des résultats	26
II.4. Discussion des résultats	34
II.5. Conclusion Partielle	36
CHAPITRE III. PROJET	37
III.1. Contexte et Justification	37
III.2. Objectifs du projet	37
III.3. Résultats attendus du projet	37
III.4. Groupe cible	38
III.5. Les acteurs et partenaires financiers du projet	38
III.6. Description détaillée des activités	39
III.7. Analyse et gestion des risques	40
III.8. Pérennisation	40
III.9. Coordination, suivi et évaluation	40
III.10. Organigramme de l'organisation	41
III.11. Fonctionnement du projet	41
III.12. Budget	43
III.13. Cadre logique de la planification	43
CONCLUSION GENERALE	47
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	49
TABLE DES MATIERES	52
ANNEXE QUESTIONNAIRE D'ENQUETE	54

ANNEXE QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

Cher (e) participant (e),

Bonjour, je suis César LUPANDE MKAMBWA, étudiant en 3ème année de licence à l'ISDR-FIZI. Nous menons une étude sur « **L'impact des conflits armés sur le développement socio-économique des habitants du groupement de Bashi Ashilù** ».

Nous vous invitons à participer à cette enquête, qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche scientifique sur les conflits armés dans notre milieu. Le temps que vous consacrerez à répondre à ces questions nous aidera grandement à atteindre les résultats escomptés.

Nous vous remercions sincèrement pour votre précieuse contribution à cette étude.

Section 1 : Identité de l'enquêté (e)

Profession	Tranche d'âge		Sexe		Etat Civil				Niveau d'étude			
	18-35	36-65	M	F	Marié	Célibat	Veuf/ veuve	Divorcé (e)	Sans	Primaire	Secondaire	Supérieur
Agriculteur												
Orpailleur												
Eleveur												
Commerçant												
Enseignant												
Total												

Section 2 : Questions sur l'Impact des Conflits Armés

1. Avez-vous dû fuir votre village à cause des conflits armés ?

Réponses : OUI NON

2. Si oui, combien de temps êtes-vous resté déplacé ?

- a. De moins de 3 mois
- b. Plus de 3 mois

3. Montrer comment vous avez été affecté ? (Choisissez plusieurs réponses si nécessaire)

- a. Perte de biens (maison, récoltes, bétail, etc.)
- b. Perte d'un membre de la famille
- c. Perte d'emploi
- d. Difficulté d'accès aux services de base (santé ou maladie, éducation, logement)
- e. Augmentation des violences (VGB, agression physique, coups et blessures extorsion, arrestation arbitraires etc.)

4. Avez-vous perdu certains de vos proches ou des biens à cause des conflits ?

Réponses : OUI

NON

5. Comment les conflits armés ont-ils affecté votre capacité de gagner votre vie ?

- a. Perte du travail,
- b. Incapacité de trouver du travail dans le milieu d'accueil
- c. Insuffisance des revenus familiaux

6. Quels sont les services sociaux de base qui ont été affectés par les conflits armés?

- a. Accès aux soins médicaux,
- b. Accès à l'éducation,
- c. Accès à l'eau potable,
- d. Accès au logement.

7. Avez-vous remarqué des changements dans l'environnement à cause du conflit (par exemple, déforestation, dégradation des terres, forêts brûlées, pollution) ?

Réponses : OUI

NON

8. Votre communauté avait-elle déjà connu une augmentation de la violence ou des pillages ces dernières années (2016-2019) ?

Réponses : OUI

NON

Section 3 : Questions liées aux facteurs Contribuant aux Conflits Armés

9. Selon vous, quels sont les principaux facteurs liés à l'accès aux ressources qui contribuent aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

- a. Le manque d'accès à la terre et aux ressources naturelles
- b. La compétition des hommes influents de la zone (seigneurs de guerre, leaders de position, les agents de l'ordre etc...) sur l'exploitation des ressources naturelles (or, terres agricoles, bois...),
- c. Recherche de pâturage par des éleveurs

10. Selon vous, quels sont les principaux facteurs liés aux relations intercommunautaires qui contribuent aux conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

- a. Antipathie,
- b. Conflits d'intérêt,
- c. Les conflits ethniques
- d. Les tensions et les rivalités entre les communautés

11. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une violence liée à un conflit armé ?

Réponses : OUI NON

12. Est-ce que l'exploitation des ressources naturelles comme l'or, l'agriculture et le pâturage est l'une des causes de conflits armés dans le groupement de Bashi Ashilù ?

Réponses : OUI NON

Section 4 : Questions liées aux stratégies de Résolution pacifique des Conflits

13. Selon vous, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour améliorer la sécurité dans le groupement de Bashi Ashilù ?

- a. Renforcement de la sécurité par l'État
- b. Améliorer l'accès à la justice transitionnelle et distributive,
- c. La réinsertion sociale et démobilisation des groupes armés
- d. Renforcer la résilience communautaire,
- e. Sensibiliser les parties prenantes (groupes armés, chefs coutumiers, populations) à la cohabitation pacifique

14. Êtes-vous prêt à participer à des initiatives de paix et de réconciliation ? (*concerne seulement les groupes armés*)

Réponses : OUI NON

15. Pensez-vous que les chefs traditionnels et les leaders locaux pourraient jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits ?

Réponses : OUI NON

16. Qui selon vous peut jouer un rôle important dans la résolution pacifique des conflits au sein du groupement de Bashi Ashilù ?

- a. Chef de groupement et les leaders communautaires
- b. Les organisations de la société civile et les ONG locales
- c. Les membres de la communauté

Merci pour votre participation!